

Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg
Bachelor Studiengang: Kunst im Sozialen.
Kunsttherapie und Kunstpädagogik

Erprobung des Ratinginstruments für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA)

**Pilotstudie zur Untersuchung des bildlichen Ausdrucks in
gemalten Bildern von Menschen mit chronischer
Schmerzsymptomatik**

Bachelorarbeit

1. Prüferin: Kerstin Schoch
2. Prüfer: Dr. med. Wolfram Henn

Prüf- Nr.: 8030

Beeke Janßen
Matrikel-Nr.: 301838

Abgabetermin: 31.08.2018

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird das Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA) in einer Pilotstudie zum bildlichen Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik eingesetzt und erprobt. Es wird davon ausgegangen, dass sich Unterschiede im bildlichen Ausdruck von Schmerzpatient*innen und einer Kontrollgruppe ohne Beschwerden mithilfe von RizbA messen lassen. Die Hypothesenbildung wird von Studien zur Darstellung von Schmerz durch betroffene Personen und Künstler gestützt. In der Pilotstudie werden spontane Erstbilder von Schmerzpatient*innen ($N = 4$) aus der Kunsttherapie mit spontanen Bildern von Laien ($N = 4$) aus einer Kontrollgruppe durch Expert*innen ($N = 33$), die RizbA ausfüllen, objektiviert und anschließend miteinander verglichen. Bei den Expert*innen handelt es sich um Kunsttherapeut*innen und Menschen mit künstlerischer Expertise. Es können in 15 Items des RizbA-Fragebogens signifikante Unterschiede zwischen den beiden Bildergruppen gemessen werden.

Abstract

In the present work the rating instrument for two-dimensional pictorial work measuring pictorial expressions (RizbA) is used and tested in a pilot study on the visual expression of people with chronic pain symptoms. It is assumed that differences in the pictorial expression of pain patients and a control group without complaints can be measured using RizbA. The hypotheses are supported by studies of the depiction of pain by affected individuals and artists. In the pilot study, spontaneous images of pain patients ($N = 4$) from an art therapy group and spontaneous images from a control group ($N = 4$) are objectified by experts ($N = 33$) who use RizbA. The experts are art therapists and people with artistic expertise. In 15 items of the RizbA questionnaire, significant differences between the two groups of pictures can be measured.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
2. Aktueller Stand der Forschung und Theorie	8
2.1. Erkenntnisgewinn aus den Studien	11
2.2. Theorie- und Hypothesenbildung	14
3. Methode – RizbA als Analysetool.....	18
3.1. Testdesign	18
3.1.1. Gütekriterien	19
3.1.2. Ablauf der Studie.....	19
3.2. Stichprobenbeschreibung	20
3.2.1. Erhebung des Bildmaterials.....	21
3.2.2. Kriterien für die Rater*innen	25
3.2.3. Zusätzliche Einschätzung der Bilder	26
3.3. Datenerhebung	27
3.3.1. Ausschluss von Datenmaterial	28
3.3.2. Datenanalyse.....	28
4. Ergebnisse	29
4.1. Faktorenanalyse RizbA	29
4.2. Zusätzliche Einschätzung.....	33
5. Diskussion und Fazit	34
5.1. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	34
5.2. Anmerkungen der Rater*innen.....	36
5.3. Validität	37
5.4. Limitierung	37
5.5. Ausblick	38
Literaturverzeichnis.....	39
Anhang	40
Anhang 1: Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA) – Fragebogen.....	41
Anhang 2: Bilder, die in der Onlinestudie verwendet wurden	43
Anhang 3: Einverständniserklärung	47
Anhang 4: Anmerkungen von Rater*innen.....	49
Anhang 5: Auszüge aus der Onlinestudie.....	55
Anhang 6: Tabellen.....	59
Eidesstattliche Erklärung.....	62

Abkürzungsverzeichnis

ANOVA	Varianzanalyse (analyses of variance)
Ges.	Gesamt
<i>inn</i>	innerhalb (der Gruppen)
KG	Kontrollgruppe ohne Schmerz
OG	Obergrenze
RizbA	Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten
UG	Untergrenze
VG	Versuchsgruppe mit chronischer Schmerzsymptomatik
zw	zwischen (den Gruppen)

Symbolverzeichnis

α	Alpha (Signifikanzniveau)
<i>df</i>	Anzahl der Freiheitsgrade (number of degrees of freedom)
<i>F</i>	Prüfstatistik F-Verteilung
<i>M</i>	Mittelwert der Stichprobe
<i>N</i>	Anzahl der Fälle
<i>p</i>	p-Wert (probability) Wahrscheinlichkeit der Signifikanz
<i>SD</i>	Standardabweichung
<i>Std. Error</i>	Standardfehler

Anmerkungen

In dieser Arbeit werden die Begriffe Rater, Raterinnen oder Rater*innen verwendet. Aus dem Englischen kommend (to rate, „einschätzen“) sind damit Menschen gemeint, die ein Rating vornehmen.

Außerdem werden Dezimalstellen nach der American Psychological Association (APA) nach englischer Art mit einem Punkt angezeigt.

1. Einleitung

Während meines Berufspraktikums in der Kunsttherapie einer anthroposophischen Einrichtung hatte ich das Glück, verschiedene Maltherapiegruppen¹ von zwei Kunsttherapeutinnen begleiten zu dürfen. Morgens räumte ich immer mit der einen Therapeutin die Bilder aus der Maltherapie vom Vortag aus dem Trockenschrank. Da sie nur vormittags arbeitete, kannte sie die Bilder nicht, die am Nachmittag bei den Gruppen der anderen Kunsttherapeutin entstanden waren. Wir unterhielten uns über die verschiedenen Bilder und Gruppen. Dabei fiel mir auf, dass sie mit ziemlicher Treffsicherheit bestimmen konnte, ob ein Bild in der Gruppe der Patient*innen mit chronischen Schmerzen entstanden war. In der Kunsttherapie wird davon ausgegangen, dass das Kunstwerk und die Persönlichkeit der Autorin oder des Autors eng miteinander verbunden sind (Schoch, 2018 In Druck). Marxen (2011) führt dies für Menschen mit chronischen Schmerzen noch weiter aus: Es sei unmöglich, deren Kunstwerke von ihrem Leben zu trennen (vgl. Marxen, 2011, S. 244). Inwieweit sich Schmerzerleben in Bildern von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik ausdrückt und ob es eine spezifische bildnerische Ausdrucksweise von Schmerzpatient*innen geben kann, soll Gegenstand dieser Arbeit sein.

Als Forschungsfrage formuliert: Gibt es einen Unterschied in bildnerischen Arbeiten von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik und solchen ohne Schmerzen? Und wenn ja, worin besteht dieser Unterschied?

Hier wird bei der chronischen Schmerzsymptomatik ein Fokus auf Schmerzen im Bewegungsapparat – speziell auf Rückenschmerzen – gelegt, weil dies die am häufigsten betroffene Körperregion ist (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006).

¹ In dem anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus wird die Kunsttherapie in Maltherapie und therapeutisches Plastizieren aufgeteilt. Eine weitere künstlerische Therapieform ist die Musiktherapie, die im anthroposophischen Verständnis mit zur Kunsttherapie gezählt wird. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wird die Maltherapie häufiger erwähnt und soll als Teil der Kunsttherapie verstanden werden.

Zunächst werden bereits bestehende Ansätze nach dem Stand der aktuellen Forschung (Kapitel 2.) zum Ausdruck von Schmerz in Kunstwerken und in der Kunsttherapie vorgestellt. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden zusammengefasst (Kapitel 2.1.). Darauf aufbauend werden Hypothesen entwickelt, inwieweit sich die Bilder von Patient*innen mit chronischer Schmerzsymptomatik von einer Vergleichsgruppe unterscheiden könnten (Kapitel 2.2.).

Mit Hilfe des Ratinginstruments für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA), das zur Zeit noch von Kerstin Schoch entwickelt wird (Schoch, Gruber & Ostermann, 2017), soll ergründet werden, ob es spezifische Merkmale im künstlerischen Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzerkrankung gibt, anhand derer sich die Bilder zuordnen lassen. Dazu wird eine vorläufige Faktorenanalyse von RizbA mit den aufgestellten Hypothesen verglichen.

Das Studiendesign, die Auswahl der in der Pilotstudie verwendeten Bilder, Kriterien für die Rater*innen² und die zusätzliche Einstufung der Bilder zu dem RizbA-Fragebogen werden unter Methode (Kapitel 3) erläutert.

Die Pilotstudie soll zugleich zur Validierung des Ratinginstruments für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA) beitragen.

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt in dem Kapitel 4 Ergebnisse. Daran anschließend werden die erlangten Erkenntnisse und Limitierungen im Aufbau der Studie und in der Auswertung diskutiert und es wird ein Ausblick auf weiterführende Forschungsüberlegungen gegeben (siehe Kapitel 5).

Schmerz und Kunsttherapie

Jede*r von uns ist mit Schmerzen vertraut. Sie begegnen uns immer wieder im Leben, tauchen in verschiedenen Situationen auf und sind akut meist wichtige Warnhinweise für unseren Körper (vgl. Henningsen, 2008, S. 279).

² Rater*innen sind hier Menschen mit kunstbezogener Expertise (siehe Abschn. 3.2.2.), die RizbA bezogen auf die dargestellten Bilder ausfüllen.

Chronische Schmerzen hingegen sind in den meisten Fällen ohne solche Warnfunktionen und würden laut Henningsen (2008) von psychosozialen Faktoren maßgeblich mitbestimmt werden.

„Von **chronischem Schmerz** spricht man, wenn der Schmerz länger als drei Monate anhält oder intermittierend auftritt. Ursache hierfür können schwere chronische Erkrankungen wie zum Beispiel bösartige Tumoren oder die rheumatoide Arthritis sein. Oft ist jedoch kein Zusammenhang mehr zwischen dem Schmerz und der ihn ursprünglich auslösenden Schädigung bzw. Erkrankung erkennbar. Der Schmerz hat dann seine Warnfunktion verloren und ist zu einem eigenständigen Krankheitsbild geworden.“

(Graefe, Lutz & Bönisch, 2011, S. 215)

Einige Studien haben festgestellt, dass chronische Schmerzen zunehmend ein Hauptgesundheitsproblem in Europa und nahezu allen Industrienationen sind (Arnold et al., 2009; Breivik et al., 2006, S. 309). Viele Aspekte des Alltags, der Arbeit, der Lebensqualität werden durch chronische Schmerzen beeinträchtigt.

Whitworth (2009) beschreibt Schmerz als ein Kaleidoskop an Farben, die zur selben Zeit auftreten können und sich andauernd verändern. Um die verschiedenen Farben des Schmerzes sichtbar zu machen, sollte von Ärzten nach den Schlafmustern, der Präsenz von Depressionen oder ständiger Angst, dem Einfluss, den die eingeschränkte Mobilität hat, den Beziehungen zu der Familie und den Freunden, der Arbeitssituation und anderen Erlebnissen im Leben gefragt werden (Whitworth, 2009). Bei chronisch Schmerzkranken spielen psychologische Faktoren eine große Rolle: "[W]er von einer körperlichen Ursache überzeugt ist und psychische Faktoren für nicht relevant hält, wird schlechtere Ergebnisse [bei der Behandlung] haben" (Henningsen, 2008, S. 280).

Um der Patientin oder dem Patienten ein geringeres Leiden an Schmerz zu ermöglichen, sei nach Henningsen die „genaue Beachtung der Arzt-Patienten-Beziehung“ und die Stärkung der Eigenaktivität von Patient*innen zentral (vgl. Henningsen, 2008, S. 283). An das Aufzeigen des Facettenreichtums von Schmerz sowie die Stärkung der Eigenaktivität setzt die Kunsttherapie an, indem sie den Patient*innen ermöglicht, in einen kreativen Schaffensprozess einzusteigen und sich selbst als künstlerisch Handelnde*n zu erleben.

2. Aktueller Stand der Forschung und Theorie

Für die vorliegende Arbeit wurden Paper, Artikel und Buchbeiträge aus den letzten 20 Jahren zu dem Zusammenhang zwischen Kunsttherapie und dem künstlerischen Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzerkrankung, zu der Darstellung von Schmerz in Bildern sowie zu der Kommunikation der Schmerzen durch Bilder verwendet. Dazu wurde sowohl auf den Plattformen arthedata.de (<http://cambase.dmz.uni-wh.de/CiXbase/kunthera/>), Google Scholar (<https://scholar.google.de/>), als auch bei der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (<https://vhweb.suub.uni-bremen.de/>) und der Bibliothek der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg (http://89.1.39.44/webopac/index.asp?DB=web_ottersb) recherchiert. Benutzte Suchbegriffe dafür waren: pain in artworks; Pain Art Therapy; picturing chronic pain sowie Quellenverweise von bereits gesichteter Literatur und Studien.

Für die Recherche wurden nicht nur aktuelle Studien herangezogen, sondern auch Artikel, die möglicherweise Auskunft über die Repräsentation von Schmerzerleben in Bildern geben.

Im Jahr 1999 haben sich mehrere Autoren und Wissenschaftler mit der Zeichnung und dem künstlerischen Ausdruck als diagnostisches Instrument beschäftigt (Oster & Gould, 1999; Sehringer, 1999). So seien laut Oster und Gould charakteristische Merkmale für depressive Tendenzen in Zeichnungen beispielsweise das Fehlen von Farbe und große leere Flächen (vgl. Oster & Gould, 1999, S. 25). Ausführungen dieser Art gab es auch schon früher zu den bildnerischen Arbeiten schizophrener Menschen (vgl. Langevin, Raine, Day & Waxer, 1975).

In Bezug auf Menschen mit Herzversagen untersuchten Reynolds, Broadbent, Ellis, Gamble und Petrie (2007) in deren Skizzen, wie sich die Menschen ihr Herz vor dem Herzversagen und danach vorstellten. Es konnten dabei Bezüge zu den Ängsten über den eigenen Zustand (Größe der Herzdarstellung) und Depressionen (Verletzungen des Herzens in der Zeichnung) hergestellt werden.

Für die bildnerischen Arbeiten von Menschen mit chronischen Schmerzen lassen sich solche Aussagen allerdings nicht so leicht treffen.

Dies mag daran liegen, dass chronische Schmerzen unterschiedlich wahrgenommen werden und es verschiedene Ausprägungen gibt. Des Weiteren ist Schmerz abstrakter als die Darstellung des Herzens. Nichtsdestotrotz zeigt sich nach Dannecker der Schmerz in der Kunsttherapie auf vielfältige Weise: Neben der Körpersprache, dem Verhalten und verbalem Ausdruck artikuliert sich der Schmerz auch in der künstlerischen Arbeit (vgl. Dannecker, 2008, S. 284).

Verschiedene Autoren versuchen den Schmerz durch Zeichnung und Kunst besser zu verstehen. Zunächst existieren Verfahren, wo Schmerzpatient*innen die schmerzende Region in einem vorgefertigten Körperschema einzeichnen (Türp, Kowalski, O'Leary & Stohler, 1998). Diese Vorgehensweise, „Pain Mapping“ genannt, wurde beispielsweise für die Lokalisierung von Schmerzen im Schulterbereich (Bayam, Ahmad, Naqui, Chouhan & Funk, 2011) und die Lokalisierung des Schmerzes durch Brustkrebs (Jud et al., 2010) präzisiert.

Aber auch freiere Arten der Zeichnung werden für die Visualisierung des Schmerzerlebens genutzt. So wurde in der Studie von Broadbent, Niederhoffer, Hague, Corter und Reynolds (2009) neben der Lokalisierung von Kopfschmerzen der Schmerz an sich unterschiedlich dargestellt - als äußere Kraft wie ein Hammer oder ein Dolch, als innerer Prozess oder als Ausdruck von Emotionen. Hierzu wurden 65 Universitätsstudent*innen, die anhaltende Kopfschmerzen hatten, gebeten, ein Bild davon zu zeichnen, wie ihre Kopfschmerzen sie gewöhnlich beeinflussen. Ziel war es, herauszufinden ob die Zeichnungen einen hilfreichen Einblick in die Wahrnehmung der Kopfschmerzen geben könnten, ähnlich wie bei der vorangegangenen Studie mit Herzpatient*innen. Das Erleben der Krankheit wurde hierbei zusätzlich durch den englischsprachigen Fragebogen zur Krankheitswahrnehmung *Brief-IPQ* erfasst (Broadbent et al., 2009, S. 465).

Auch Phillips, Ogden und Copland (2015) ließen 54 Menschen mit chronischen Schmerzen spontan Bilder von ihrem Schmerz zeichnen und ordneten diese Themen zu mit dem Ziel, das Erleben von chronischen Schmerzen besser zu verstehen.

Der Frage, welche inneren Bilder auftauchen, wenn Menschen mit chronischer Schmerzerkrankung an ihren Schmerz denken, sind auch Godsen, Morris, Ferreira, Grady und Gillanders (2014) in ihrer Studie nachgegangen, an der 105 Menschen mit chronischen Schmerzen teilnahmen und von denen 36 berichteten, innere Bilder ihres Schmerzes zu haben. Dazu wurden die Daten mithilfe eines offenen Fragebogens erhoben und anschließend in Kategorien eingeordnet.

In der Studie von Henare, Hocking und Smythe (2003) wurden bildnerische Arbeiten und die narrativen Beschreibungen der 14 Teilnehmer*innen über ihre Bilder genutzt, um Zugang zu den Erfahrungen zu bekommen, wenn das alltägliche Leben von Schmerz bestimmt wird. Dabei war die Kunst für die Autoren eine Form der Kommunikation.

Lempp, Potter, Petit, Pascale, Hester und Joan (2010) ließen Medizinstudent*innen zusammen mit Schmerzpatient*innen Kunstwerke gestalten, um den Dialog zu fördern und chronische Schmerzen besser zu verstehen. Die Kunstwerke betonten dabei das Leiden unter dem Schmerz („the dark side of living with pain“) und die schwindende Hoffnung („the dawning of hope“) (Lempp et al., 2010, S. 1140).

Hingegen untersuchten Padfield, Zakrzewska und Williams (2015), inwieweit fotografische Darstellungen von Schmerzen die Kommunikation zwischen Patient*innen und Ärzt*innen während der Schmerzberatungen verbessern. Die verwendeten Fotografien wurden vorher von Padfield in Kooperation mit chronisch Schmerzerkrankten angefertigt. Die anschließende Untersuchung wurde von 10 Ärzt*innen an 42 Patient*innen durchgeführt. Bei dieser Studie konnte jedoch durch die Hinzunahme von Fotografien weder für die beratenden Ärzt*innen noch für die Patient*innen selbst ein Vorteil in der Kommunikation erzielt werden.

Marxen (2011) hingegen hat sechs verschiedene Künstlerinnen im Hinblick auf die Verarbeitung des eigenen Schmerzerlebens in Kunstwerken betrachtet und Rückschlüsse auf die Kunsttherapie gezogen.

Ebenso hat Janicke (2015) in ihrer Promotion 107 Kunstwerke und die Reflexionen der Künstler*innen, die allesamt selbst unter chronischen Schmerzen litten und die ihre Kunstwerke auf der von Mark Collen gegründeten Webseite *www.painexhibit.org* posteten, auf wiederkehrende Themen hin untersucht.

Große Themen der bisher durchgeführten Studien waren die Kommunikation von Schmerz, Lokalisierung des Schmerzes, innere Bilder und Empfinden von Schmerz sowie Korrelationen zwischen der Art und Weise der Gestaltung (Größe der Zeichnung, inhaltliche Assoziationen) und Ängsten bezüglich der Krankheit beziehungsweise Ausprägungen der Krankheit.

2.1. Erkenntnisgewinn aus den Studien

Im Folgenden sollen die Ergebnisse aus den oben aufgeführten Studien hinsichtlich des künstlerischen Ausdrucks von Schmerz zusammengefasst werden.

In mehreren Studien wurden die von Patient*innen gestalteten Bilder zu inhaltlichen Themen zusammengefügt. Einige Menschen beschreiben den empfundenen Schmerz als ein Objekt. Sie haben ein klares Gefühl von der Form und den Grenzen (vgl. Gosden et al., 2014, S. 725). So zeichneten die meisten Patient*innen den Schmerz außerhalb ihrer Selbst, z.B. als Monster, Teufel, Waffe oder abstrakte Form (Broadbent et al., 2009; Henare et al., 2003; Phillips et al., 2015). Bei Phillips et al. (2015) wurde der Schmerz in einem Drittel der Bilder als Angreifer dargestellt.

Weitere Bilder der veräußerten Form zeigten den Schmerz in seiner Kraft und Plötzlichkeit z. B. durch die Darstellung von leuchtenden Blitzen oder in Form von Flammen (Gosden et al., 2014; Henare et al., 2003, S. 514; Phillips et al., 2015). Broadbent et al. haben dazu herausgefunden, dass Menschen, die in ihren Zeichnungen den Schmerz als eine von außen einwirkende Kraft darstellen, dem Kopfschmerz eher Stress zuschreiben als andere (vgl. Broadbent et al., 2009, S. 469). Depressionen, Elend, Traurigkeit und Hoffnung oder Unfreiheit werden mit Worten oder Symbolen ausgedrückt (vgl. Henare et al., 2003, S. 514). Diese spiegeln auch den Einfluss des Schmerzes auf die Person wieder.

Schmerz wurde als Barriere (z.B. als Mauer), als Gefangen-sein (schwarze und dunkle Flächen; „wie in einer Box gefangen“), als Isolation ausgedrückt (Henare et al., 2003; Janicke, 2015; Phillips et al., 2015). Einige Menschen stellen sich selbst mit Schmerzen dar (vgl. Phillips et al., 2015, S. 406). Dabei lokalisieren sie in ihren Zeichnungen häufig die Schmerzen, ähnlich wie bei dem anfänglich erwähnten „Pain-Mapping“-Verfahren (Broadbent et al., 2009; Phillips et al., 2015).

Lokalisierende oder externalisierende Bilder können dazu dienen, den Schmerz im Unterschied zum Körper und zum Selbst herauszustellen (vgl. Gosden et al., 2014, S. 727). Im Kontrast dazu definierten sich sogar einige Patient*innen selbst als Schmerz: "There is nothing in my life but pain" (Henare et al., 2003, S. 514).

Somit lässt sich also feststellen, dass Schmerz vergegenständlicht häufig als Waffe oder gefährliche Krafteinwirkung (Blitz) symbolisiert wird. Zusätzlich wird das persönliche Empfinden über die Auswirkungen des Schmerzes durch Mauern oder Fesseln dargestellt. Nach Marxen ist Kunst eine symbolische Sprache, „welche wegen ihres zeitlosen Charakters die Intensität des Schmerzes in der Gegenwart, die möglichen Erklärungen dafür in der Vergangenheit und die potenzielle Transformation in der Zukunft verdichtet“ (Marxen, 2011, S. 239).

Die Rezension der künstlerischen Ausführungen von Künstlern mit chronischen Schmerzen durch thematische Analysen ergaben verschiedene Konzepte: die Selbstreflexion oder Selbstbetrachtung („the view or perspective of self“), die Verschleierung oder Maskierung von Schmerz („concealment or masking of pain“), die Übermittlung von Schmerz („communicating the pain“), Isolation oder die isolierende Art des Schmerzes („isolation or the isolating nature of pain“), Sinngebung oder Sinnfindung des Schmerzes („making sense of or finding meaning in the pain“), Verbesserung der Empfindungen durch Kunst („feeling better with art“), Ausdruck von Hoffnung („expressing hope“), der Gebrauch von Farben („the use of color“), und der Ausdruck von seelischen Nöten („spiritual distress“) (Janicke, 2015, S. 29).

Mit Symbolen können innere Empfindungen für andere zugänglich und vermittelbar gemacht werden. Die Kommunikation von Schmerz sowie der Wunsch nach einem besseren Verständnis des Schmerzes, zum Beispiel von Seiten der Ärztin oder des Arztes, kann für Menschen mit chronischen Schmerzen ein großes Thema sein. Hier tritt das Kunstwerk, in dem Schmerz explizit dargestellt wird, für den Autoren ein, indem es versucht, ein Verständnis von dem Erlebten zu erzeugen (vgl. Main, 2014, S. 33).

Weitere Beobachtungen und Kategorisierungen wurden in den Studien hinsichtlich der Größe, der Farbigkeit und der Linienstärke gemacht. Es scheint, als würden intensive Gefühle mit der Farbwahl einhergehen. So würde ein (feuriges) Rot mit Hass – insbesondere auf das Schmerzempfinden oder dem Schmerz selbst – assoziiert werden (vgl. Janicke, 2015, S. 35; Phillips et al., 2015, S. 406). Bei Henare et al. beschrieb eine Patientin ihre Vorliebe für feurige Farben als Symbol für ihre Stärke, auch wenn diese Farben manchmal ihre Energie aufbrauchten (vgl. Henare et al., 2003, S. 515). Farben wurden genutzt, um die gefühlte Intensität und Hitze oder Kälte zum Ausdruck zu bringen (vgl. Phillips et al., 2015, S. 408).

Eine Korrelation zwischen dem Größenverhältnis der Zeichnung und der Ausprägung der Schmerzen wurde nur bei Broadbent et al. (2009) in Betracht gezogen. Größere Zeichnungen wurden von Patient*innen mit schlimmeren Folgen der Kopfschmerzen assoziiert – diese Beobachtung ist kongruent zu den Ergebnissen von Reynolds et al. (2007), wo Menschen mit einer Herzinsuffizienz größere Zeichnungen von ihrem Herzen anfertigten, als sie ihre Vorstellung von seinem aktuellen Zustand darstellten (vgl. Broadbent et al., 2009, S. 469). Des Weiteren berichteten Menschen, deren Zeichnungen dunkler waren als die von anderen, emotional stärker von den Kopfschmerzen beeinflusst zu sein (ebd.).

Auch wenn die Stichproben der jeweiligen Studien relativ gering sind, geben sie doch erste Hinweise darauf, wie sich der Schmerz in bildnerischen Arbeiten zeigen kann.

2.2. Theorie- und Hypothesenbildung

– Anhand der RizbA-Faktorenanalyse –

Um der Forschungsfrage, ob es einen Unterschied in bildnerischen Arbeiten von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik und solcher ohne Schmerzen gibt und worin dieser Unterschied besteht, auf den Grund zu gehen, soll RizbA zum Einsatz kommen.

Die untersuchten Aspekte der oben genannten Studien beziehen sich hauptsächlich auf einen thematischen Bildinhalt, welcher jedoch nicht mit RizbA abgefragt wird. Das Instrument ist vielmehr ein Bildanalysetool, das die Berechnung von Korrelationen zwischen bildlichem Ausdruck und anderen Konstrukten, wie klinische Diagnosen, ermöglicht (Schoch, 2018 In Druck).

Die vorliegenden Studien unterstützen jedoch die Annahme, dass eine Krankheitssymptomatik, wie die des chronischen Schmerzes, den künstlerischen Ausdruck prägen kann. Somit ergibt sich folgende erste Hypothese:

H₁: Bildnerische Arbeiten von Menschen mit chronischen Schmerzen unterscheiden sich im bildlichen Ausdruck von den bildnerischen Arbeiten von Menschen ohne chronische Schmerzen.

Für die Bildanalyse durch RizbA wurden 26 Items (Tabelle1) in zwei Onlinestudien selektiert. Die Items verfügen über eine hohe bis sehr hohe Diskriminanzfähigkeit, Inter-Rater-Reliabilität und Test-Retest-Reliabilität.

Die in RizbA entwickelten 26 Items kategorisieren Schoch et al. vorläufig zu folgenden sieben Gruppierungen: Darstellung ("representation"), Farbe ("color"), Form ("shape"), Perspektive ("space") Bewegung ("motion"), Komposition ("composition") und Ausdruck ("expression") (Schoch et al., 2017, S. 76). Anhand dieser Faktoren sollen im Folgenden Prognosen für den bildlichen Ausdruck von Menschen mit chronischen Schmerzen aufgestellt werden.

Tabelle 1: Vorläufige RizbA Version: Items, Faktoren und Item Werte (Schoch et al., 2017, S. 76)

RizbA preliminary version: items, translation of content and item values.								
No.	Area of content	Item and translation of content	M	SD	s_i^2	p_i	ICC	η_p^2
1	RE	Das Bild enthält zeichnerische Elemente The picture includes graphic elements	2.68	.43	.19	.54	.567	.573
2	RE	Das Bild enthält malerische Elemente The picture includes pictorial elements	3.28	.51	.26	.66	.470	.482
3	RE	Die Darstellungsweise ist gegenständlich The manner of representation is concrete	2.14	.38	.14	.43	.704	.705
4	RE	Die Darstellungsweise ist abstrakt The manner of representation is abstract	2.55	.35	.13	.51	.609	.615
5	RE	Der Farbauftrag ist pastos The color application is pastose	2.48	.58	.34	.50	.519	.526
6	CO	Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend The predominant coloring is vibrant	2.62	.33	.11	.52	.581	.588
7	CO	Im Bild befinden sich vorwiegend reine Farben In the picture primary colors are prevalent	2.39	.37	.13	.48	.521	.531
8	CO	Im Bild befinden sich vorwiegend Mischfarben (Sekundärfarben) In the picture mixed colors (secondary colors) are prevalent	2.40	.39	.15	.48	.557	.564
9	CO	Im Bild sind folgende Farbkontraste vorhanden: Komplementärkontrast In the picture there are following color contrasts: complementary contrast	2.43	.42	.18	.49	.582	.588
10	SH	Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch In the picture organic shapes are prevalent	2.45	.39	.15	.49	.555	.563
11	SH	Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend geometrisch In the picture geometric shapes are prevalent	2.47	.36	.13	.49	.570	.578
12	SH	Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen The layout of the line is predominantly curved	2.31	.47	.22	.46	.573	.578
13	SH	Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig The layout of the line is predominantly angled	1.78	.53	.28	.36	.580	.584
14	SH	Das Bild enthält unbearbeitete Flächen The picture includes unworked areas	2.33	.34	.11	.47	.616	.621
15	RA	Das Bild wirkt tief The picture appears to be deep	2.12	.35	.13	.42	.419	.437
16	RA	Das Bild ist perspektivisch The picture is perspectival	2.03	.44	.20	.41	.609	.613
17	RA	Das Bild ist frei von Perspektive (aperspektivisch) The picture is without perspective (aperspectival)	2.15	.40	.16	.43	.457	.473
18	MO	Das Bild ist unruhig The picture is restless	2.35	.42	.17	.47	.420	.437
19	MO	Das Bild ist wild The picture is wild	1.86	.51	.26	.37	.427	.440
20	COM	Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt The global composition is laid out vertically	2.34	.51	.26	.47	.527	.535
21	COM	Die Gesamtkomposition ist waagrecht angelegt The global composition is laid out horizontally	1.60	.55	.31	.32	.451	.463
22	COM	Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt The global composition is laid out diagonally	2.30	.49	.24	.46	.451	.466
23	COM	Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure) The global composition is laid out area-wide without a main subject (All-Over-Structure)	1.60	.53	.28	.32	.405	.423
24	EX	Das Bild wirkt diffus The picture appears to be diffuse	1.80	.37	.14	.36	.398	.419
25	EX	Das Bild wirkt präzise, exakt The picture appears to be precise, accurate	2.40	.42	.18	.48	.437	.452
26	EX	Das Bild wirkt harmonisch The picture appears to be harmonic	2.60	.49	.24	.52	.369	.351

RE = representation, CO = color, SH = shape, SP = space, MO = motion, COM = composition, EX = expression; M = mean (0 = strongly disagree, 5 = strongly agree), SD = item standard deviation, s_i^2 = item variance, p_i = item difficulty, ICC = intra-class correlation coefficient, η_p^2 = partial eta squared effect size estimator.

Für die Darstellungsweise, in Bezug auf zeichnerische und malerische Elemente (Tabelle 1, Item 1 und 2) sowie ob diese gegenständlich oder abstrakt (Item 3 und 4) ist, lässt sich zunächst kein Unterschied prognostizieren. Dies liegt daran, dass einige Menschen ein klares, gegenständliches Bild von ihrem Schmerz haben und ihn symbolisieren; für andere Menschen ist der Schmerz eher eine abstrakte Form (Gosden et al., 2014; Phillips et al., 2015). Die Bilder der Studie dürften gänzlich als malerisch (Item 2) geratet werden, da die Maltechnik vorgegeben ist und keine anderen Materialien als Aquarell bei der Erhebung der Bilder zur Verfügung stehen (siehe Abschn. 3.2.1.). Auch Pastosität (Item 5) dürfte durch die vorgegebene Nass-in-Nass-Technik nicht gegeben sein.

In Bezug auf die Farbigkeit (Item 6 bis 9) wurde in den oben genannten Studien häufig die Assoziation von Schmerzen mit einem feurigen Rot in den Bildern beschrieben („The color red was chosen frequently to depict pain.“; Janicke, 2015, S. 35). Somit könnte vermutet werden, dass sich in den Bildern von Menschen mit chronischen Schmerzen vorwiegend die Farbe Rot als reine, leuchtende Farbe auftaucht. Zugleich wird aber auch von einer mit Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit assoziierten Dunkelheit in den Bildern berichtet (vgl. Broadbent et al., 2009, S. 469), die sich auch in den Bildern dieser Studie abbilden könnte.

In der Form lässt sich bei den Bildern von Schmerzpatient*innen eine gehäuft vorwiegend eckige Linienführung (Item 13) – aufgrund der vielfach berichteten Darstellungen von Waffen und Blitzen – vermuten.

Der Ausdruck sowie die Bewegung im Bild von Menschen mit chronischen Schmerzen können sowohl unruhig, wild und diffus als auch präzise und exakt (Item 18, 19, 24, 25) sein. So waren die 23 generierten Bilder von Schmerzpatienten in der Studie von Henare sehr unterschiedlich (vgl. Henare et al., 2003, S. 514).

Vielen Menschen mit chronischen Schmerzen ist es weniger möglich oder unmöglich eine Vielzahl alltäglicher Aktivitäten auszuführen (vgl. Breivik et al., 2006, S. 310). Der Schmerz scheint also in den meisten Situationen allgegenwärtig zu sein und den Menschen, sowohl psychisch als auch physisch, zu beeinflussen. Dies kann somit auch im Malprozess der Fall sein und Spuren auf dem Bild hinterlassen. Es ist möglich, dass Menschen mit chronischen Schmerzen sich während des künstlerischen Schaffens weniger ruhig und ausgeglichen fühlen und dies auch von anderen Menschen in den Werken wahrgenommen wird. Daraus folgt die zweite Hypothese:

H₂: Bildnerische Arbeiten von Menschen mit chronischen Schmerzen sind weniger harmonisch als bildnerische Arbeiten von Menschen ohne chronische Schmerzen.

Aus den vorliegenden Studien lassen sich keine Prognosen zu den Faktoren Komposition und Perspektive aufstellen, wie dies bei Menschen mit Schizophrenie (Langevin et al., 1975) der Fall gewesen wäre.

Aus der einleitend beschriebenen Beobachtung der korrekten Zuordnung von Bildern von Schmerzpatient*innen einer Kunsttherapeutin leitet sich die dritte Hypothese ab:

H₃: Kunsttherapeut*innen können die Bilder der Schmerzpatient*innen von den Bildern schmerzfreier Menschen unterscheiden.

3. Methode – RizbA als Analysetool

Die bisherigen Forschungen im Bereich des bildlichen Ausdrucks belaufen sich auf die explizite Instruktion, Schmerz zu zeichnen, und untersuchen vornehmlich eine inhaltliche Ebene. Mit RizbA soll in dieser Pilotstudie eine formale Bildebene untersucht werden, ob sich im formalen bildlichen Ausdruck in Spontanbildern (bzw. Erstbildern in der Maltherapie) von Menschen mit und ohne Schmerzen ein Unterschied zeigt. Damit ist die Studie nach Wissensstand der Autorin die erste Querschnittsstudie, die gemalte Bilder von Schmerzpatient*innen formal untersucht.

3.1. Testdesign

Das Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA) wurde von Kerstin Schoch aus einem Mangel an immanenten Messinstrumenten im Bereich der Kunsttherapie heraus entwickelt. Nach Schoch (2018) dient es dazu, Zusammenhänge und Hypothesen, die bisher ausschließlich qualitativ oder noch gar nicht untersucht wurden, quantitativ zu überprüfen. Das Instrument wurde somit für die Kunsttherapie entwickelt und ist von Expert*innen auf dem Gebiet der Bildanalyse, wie Kunsttherapeut*innen, als Rater*innen zu handhaben (Schoch, 2018 In Druck). Es ist speziell für zweidimensionale manuell erstellte bildnerische Arbeiten wie Zeichnungen und Malereien konzipiert und erfasst das Konstrukt *bildlicher Ausdruck* (Schoch et al., 2017). Zur Überprüfung der Hypothesen sollen bildnerische Arbeiten von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik und Menschen ohne Schmerzen durch RizbA als Querschnittsstudie objektiviert werden. Anschließend sollen Merkmale des bildlichen Ausdrucks der beiden Gruppen miteinander verglichen werden. Da es hierbei um die Untersuchung der Auswirkungen eines Krankheitsbildes auf den bildlichen Ausdruck geht und die Erkrankung Einschluss Kriterium für die Studie ist, handelt es sich um eine quasiexperimentelle Untersuchung. Des Weiteren sollen Rater*innen mit kunsttherapeutischer Berufserfahrung aufgrund der gezeigten bildnerischen Arbeiten eine Einschätzung darüber abgeben, ob es sich bei dem Autor um einen Menschen mit oder ohne chronische Schmerzen handelt.

3.1.1. Gütekriterien

Wie schon unter Abschnitt 2.2. *Theorie- und Hypothesenbildung* beschrieben, verfügt RizbA über eine hohe bis sehr hohe Diskriminanzfähigkeit zwischen bildnerischen Arbeiten von .897 bis .766. Die Inter-Rater-Reliabilität liegt zwischen .525 und .917. Die Test-Retest-Reliabilität beträgt .919 (Schoch, 2018 In Druck, S. 1). Diese Gütekriterien wurden anhand von zwei Testdurchläufen mit RizbA erhoben.

3.1.2. Ablauf der Studie

Für die Studie werden zunächst Bilder von Schmerzpatient*innen sowie von Menschen ohne Schmerzen akquiriert. Anschließend werden Paare gebildet, sodass aus beiden Gruppen die Bilder von Menschen ähnlichen Alters und gleichen Geschlechts miteinander verglichen werden. Die Bilder werden in einer Onlinestudie mittels SoSci Survey (Leiner, 2016) mit RizbA und der zusätzlichen Einschätzung der Rater*innen unter der URL https://www.soscisurvey.de/RizbA_BA/ zur Verfügung gestellt. Die Onlinestudie ist so aufgebaut, dass mit der Begrüßung und einigen einleitenden Worten zur Studie das Einverständnis der Rater*innen für die Auswertung der von ihnen angegebenen Daten eingeholt wird (siehe Anhang 5, Abbildung 9). Diese und alle wichtigen Angaben für die Auswertung der Studie sind so eingerichtet, dass sie beantwortet werden müssen, um auf die nächste Seite zu gelangen. Es werden demografische Angaben wie Alter, Geschlecht und Hochschulabschluss abgefragt. Hierauf folgt die Gewichtung der Bilder mit RizbA. Durch das RizbA-Instrument sollen die Antworten der Rater*innen objektiviert werden. Um verfälschte Ergebnisse durch Suggestionen seitens der Rater*innen zu vermeiden, ist es wichtig, dass diese während des Ausfüllens der Studie nicht wissen, dass es sich um einen Vergleich zwischen Bildern von Schmerzpatient*innen und Bildern von Menschen ohne Schmerzen handelt.

Um Positionseffekte auszuschließen, wird die Reihenfolge, in der die Bilder mit dem RizbA-Fragebogen angezeigt werden, randomisiert. In gleicher Weise wird die Randomisierung für die zusätzliche Einschätzung der Bilder vorgenommen.

An die Gewichtung durch RizbA schließt sich eine Abfrage der Berufserfahrung mit Schmerzpatient*innen an, sofern zuvor angegeben wurde, ausgebildete Kunsttherapeutin oder ausgebildeter Kunsttherapeut zu sein. Wenn Berufserfahrungen mit Menschen mit chronischen Schmerzen vorliegen, gelangen die Rater*innen zu der zusätzlichen Einschätzung. Anderenfalls gelangen sie zu der vorletzten Seite der Onlinestudie, wo alle Rater*innen die Möglichkeit haben, abschließend Anmerkungen zu der Studie oder zum besseren Verständnis ihrer Antworten zu machen. Darüber hinaus haben Rater*innen, die die zusätzliche Einschätzung bearbeiten, die Möglichkeit, sich zu äußern, worin ihrer Meinung nach „der“ spezifische bildnerische Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik liegt.

3.2. Stichprobenbeschreibung

Die Teilnehmer*innen, die die Bilder im Rahmen der Studie gemalt haben, bestehen aus vier Patient*innen mit chronischer Schmerzsymptomatik und vier Proband*innen ohne Schmerzsymptomatik. Da die meisten Patient*innen, die in die Kunsttherapie kommen, keine künstlerische Vorerfahrung haben, werden sowohl bei diesen als auch in der Vergleichsgruppe Menschen ausgewählt, die von sich angaben das letzte Mal während der Schulzeit künstlerisch tätig gewesen zu sein. Die Bilder dieser acht Teilnehmer*innen werden fotografiert und als digitale Bilder anonymisiert in Form einer Onlinestudie den Rater*innen zugänglich gemacht, die diese mithilfe der 26 Items des RizbA-Fragebogens (siehe Anhang 1) analysierten. Die Antworten erfolgen auf einer bipolaren sechsstufigen Likertskala von 0 („trifft überhaupt nicht zu“) bis 5 („trifft vollkommen zu“) (Schoch, 2018 In Druck, S. 4).

Die Bilder (siehe Anhang 2) A1, A2, A3 und A4 sind von Menschen ohne chronische Schmerzen angefertigt, wohingegen die Bilder A5, A6, A7 und A8 von Schmerzpatient*innen gemalt sind.

3.2.1. Erhebung des Bildmaterials

Grundlage für die Pilotstudie sind acht Aquarellbilder im Format 30 x 40 cm, die unter gleicher vorheriger Einführung in der Nass-in-Nass-Technik³ angefertigt sind. Grund für dieses Format und diese Technik sind die vier Bilder aus der Versuchsgruppe, die als spontanes Erstbild in der Maltherapie eines anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhauses entstanden sind. In einem Erstgespräch werden die Teilnehmer*innen gefragt, ob sie schon Erfahrungen mit Kunsttherapie haben und wenn ja, welche, sowie wann sie das letzte Mal künstlerisch tätig waren. Sie werden darüber aufgeklärt, dass für die Maltherapie – beziehungsweise bei der Kontrollgruppe für die Studie – keine Kunstwerke entstehen müssen und keine Bewertung stattfindet. Alles, was auf dem Blatt entsteht, ist erlaubt und wird angenommen. Motive und Farben dürfen frei gewählt und ausprobiert werden. Nur die Technik ist vorgegeben – allen Teilnehmer*innen stehen die gleichen Materialien⁴ zur Verfügung.

3.2.1.1. Setting

Es ist für die Durchführung dieser Studie leider nicht möglich, beide Gruppen in derselben Umgebung und in einem gleichen Setting die Bilder gestalten zu lassen.

Das Setting für die Entstehung der Bilder von der Versuchsgruppe mit chronischen Schmerzen findet in der Maltherapie eines anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhauses statt, wo Einzeltherapie in der Gruppe angeboten wird. Die Patient*innen können zwischen Einzeltischen und Gruppentischen frei wählen, sofern diese noch nicht besetzt sind. Die Kunsttherapeutin begrüßt neue Patient*innen nacheinander (ggf. auch zusammen) und führt diese in die Maltherapie ein.

³ Für die Nass-in-Nass-Technik wird auf einer Platte ein einige Minuten lang eingeweichtes Aquarellpapier feucht aufgezoogen und überschüssige Flüssigkeit mit einem Schwamm abgenommen. Anschließend wird mit der nassen Aquarellfarbe auf dem feuchten Papier gemalt.

⁴ Pinsel verschiedener Stärken, zwei Wassergläser, die Stockmar-Aquarell-Grundfarben (Sonnengelb, Goldgelb, Zinnoberrot, Karminrot, Ultramarinblau und Preußischblau) in getrocknetem Zustand, Schälchen zum Verdünnen oder Mischen von Farben, Trockentücher und Probezettel zum Abstreichen der Farben

Zu einer bestimmten Raumatmosphäre tragen Bilder von anderen Patient*innen bei, die an einer Wand aufgehängt wurden, sowie ein Strauß frischer Blumen auf dem großen Gruppentisch.

Die Bilder aus der Kontrollgruppe entstehen bei den jeweiligen Menschen zuhause in vertrauter Umgebung im Einzelsetting oder in einer kleinen Gruppe. Um eine ähnliche Atmosphäre zu gestalten, wird den Teilnehmer*innen ein Strauß Blumen, als Dank, für die Bereitschaft an der Studie mitzuwirken, mitgebracht und in der Nähe des Malgeschehens platziert.

3.2.1.2. Instruktionen zum Bildmaterial

Den Patient*innen in der Maltherapie werden, nach der Vorstellung der zur Verfügung stehenden Materialien, in etwa folgende Instruktionen gegeben:

„Zu Beginn der Maltherapie möchte ich Sie bitten, frei ein Bild in der Nass-in-Nass-Aquarelltechnik zu gestalten (Erläuterung dieser Technik und der vorhandenen Materialien, kurze Demonstration verschiedener Anwendungsmöglichkeiten; Aufziehen des Aquarellpapiers). Sie können frei wählen, ob Sie im Hochformat oder Querformat arbeiten möchten.⁵ Es geht darum, das Material auszuprobieren und in der Maltherapie anzukommen. Alles, was entsteht, ist willkommen.“

Für die Personen in der Kontrollgruppe wird die Instruktion leicht abgewandelt, da sich diese nicht im therapeutischen Setting befinden:

„Für meine Studie möchte ich Sie bitten, frei ein Bild in der Nass-in-Nass-Aquarelltechnik zu gestalten (Erläuterung dieser Technik und der vorhandenen Materialien, kurze Demonstration verschiedener Anwendungsmöglichkeiten; Aufziehen des Aquarellpapiers). Sie können frei wählen, ob Sie im Hochformat oder Querformat arbeiten möchten.⁶ Es geht darum, das Material und insbesondere die Technik auszuprobieren. Alles, was entsteht, ist willkommen.“

⁵ Das Aquarellpapier wurde im Querformat zu der instruierten Person aufgezo-gen, weshalb diese meistens die Ausrichtung des Formates für die Gestaltung des Bildes nicht mehr änderte.

⁶ Auch hier wurde ebenso wie in der anderen Gruppe das Aquarellpapier im Querformat zu der instruierten Person aufgezo-gen.

3.2.1.3. Demografische Angaben

Bei den demografischen Angaben wurde darauf geachtet, dass Versuchsgruppe und Kontrollgruppe sich ähneln. Daher wurden Beobachtungspaare in Form einer parallelisierten Stichprobe gebildet (Bortz & Schuster, 2010). Die Personen aus beiden Gruppen sind nach Alter und Geschlecht einander paarweise zugeordnet.

Alter

Die vier Schmerzpatient*innen, die in der Versuchsgruppe ihre Erstbilder zur Verfügung stellten, waren zwischen 49 und 80 Jahre alt ($M = 66$; $SD = 13.34$).

Für die Kontrollgruppe wurde versucht, Teilnehmer*innen ähnlichen Alters zu finden. Das Alter in dieser Gruppe betrug zwischen 59 und 79 Jahren ($M = 66.5$; $SD = 9.26$). Die größte Altersspanne zu der Vergleichsgruppe beträgt 10 Jahre. Ansonsten beträgt die Differenz zwischen den jeweiligen Versuchsteilnehmer*innen und Kontrollpersonen nicht mehr als vier Jahre. Insgesamt beträgt das durchschnittliche Alter beider Gruppen 66.25 Jahre ($SD = 10.63$).

Geschlecht

Die Geschlechterverteilung ist zwischen der Versuchsgruppe (3 weiblich; 1 männlich) und der Kontrollgruppe (3 weiblich; 1 männlich) gleich. Um bei dieser kleinen Stichprobe eine gleiche Geschlechterverteilung herzustellen, wurden weitere zur Verfügung gestellte Bilder ausgeschlossen.

Bildungsgrad und Berufsstand

Der Bildungsgrad der Teilnehmer*innen ist sehr heterogen. Auch hier wurde versucht, ein ausgewogenes Bild zwischen beiden Gruppen herzustellen. Es wurden allerdings von je einer Person aus jeder Gruppe keine Angaben dazu gemacht.

Die Hälfte beider Gruppen hat ein abgeschlossenes Studium und je Gruppe hat eine Person angegeben, als höchsten Bildungsstand über den Realschulabschluss zu verfügen. Eine Person aus der Kontrollgruppe hat promoviert.

Diagnosen

Im Erwachsenenalter werden nach Breivik et al. (2006) die chronischen Schmerzen am häufigsten im Rückenbereich lokalisiert. Besonders oft ist der untere Rücken, also die Region der Lendenwirbelsäule betroffen (vgl. Breivik et al., 2006, S. 292–293). Um eine Annäherung an den bildlichen Ausdruck dieser großen Gruppe von Menschen mit chronischen Schmerzen zu ermöglichen, sind die Einschlusskriterien chronische Schmerzen im Bewegungsapparat, wie Lumbalsyndrom⁷, Lumboischialgie⁸ (mit Myalgien⁹ in den Oberschenkeln) und Ischiassyndrom¹⁰. Zusätzlich zu den Rückenschmerzen ist bei einer Patientin Migräne und bei einer anderen Patientin Morbus Parkinson diagnostiziert. Die Schmerzen bestehen im Durchschnitt seit 4.67 Jahren ($SD = 4.21$).

Bei chronischen Schmerzen handelt es sich um ein sehr komplexes Krankheitsbild (Henningesen, 2008; Whitworth, 2009), weshalb vermutet werden kann, dass verschiedene Diagnosen Unterschiede in dem bildlichen Ausdruck verursachen können. Bei dieser kleinen Stichprobe wird daher versucht, die Unschärfe, die durch unterschiedliche Ausprägung des chronischen Schmerzes entstehen kann, möglichst gering zu halten.

Die Vergleichsgruppe bestätigt, keine Schmerzen und Beschwerden zu haben. Es liegen weiterhin nach eigener Angabe keine belastenden Situationen vor.

⁷ „Lumbalsyndrom f: [...] syn. Lumbalgie. Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule“; Pschyrembel (2017, S. 1071).

⁸ „Lumboischialgie f: [...] Lumbale Wurzelreizungen [...] mit radikulärer Schmerzsymptomatik im Versorgungsbereich des N. ischiadicus (Ischiassyndrom).“; Pschyrembel (2017, S. 1071).

⁹ „Myalgie f: [...] Diffuser oder lokalisierter Muskelschmerz“; Pschyrembel (2017, S. 1205).

¹⁰ „Ischalgie n: [...] syn. Ischiassyndrom. [Schmerzen in der Lendengegend,] Schmerzausstrahlung ins Bein“; Pschyrembel (2017, S. 894).

3.2.1.4. Einverständnis

Alle Teilnehmer*innen, die ihre Bilder für die Studie zur Verfügung gestellt haben, haben per Einverständniserklärung gestattet, dass die entstandenen bildnerischen Arbeiten bzw. Fotografien dieser, Diagnosen und Dokumentationen aus der Kunsttherapie zu wissenschaftlichen Zwecken (Studien, Auswertung, Fortbildung, Tagungen, Lehrtätigkeiten, Publikationen etc.) anonymisiert verwendet werden dürfen (siehe Anhang 3). Bei der Versuchsgruppe wurde den Teilnehmer*innen erst nach dem Malen des Erstbildes von der geplanten Studie erzählt und im Zuge dessen die Einverständniserklärung eingeholt. Die Kontrollgruppe hingegen wurde im Vorhinein gebeten, ein Bild zu malen, das für eine Studie verwendet werden könnte. Erst nach dem Malprozess werden die Teilnehmer*innen über den Gegenstand der Studie aufgeklärt, um das Malgeschehen nicht durch Erwartungen und Vorurteile zu beeinflussen. Im Anschluss wurde auch in der Kontrollgruppe die Einverständniserklärung eingeholt. Da auf der Einverständniserklärung der Versuchsgruppe auch die Dauer des Schmerzerlebens abgefragt wird, unterscheidet sich die Einverständniserklärung in diesem Punkt von der der Kontrollgruppe.

3.2.2. Kriterien für die Rater*innen

Bei den Rater*innen handelt es sich um Menschen mit kunstbezogenen Kenntnissen.

Um sicherzustellen, dass nur Rater*innen mit Expertise an der Studie teilnehmen, wird die künstlerische Fachrichtung in den demografischen Angaben abgefragt. Zur Auswahl stehen die Fächer Kunsttherapie, Kunstpädagogik und Freie bildende Kunst. Es können aber auch weitere kunstbezogene Fächer angegeben werden, wie Kunstwissenschaft, Bildwissenschaft, Kunstgeschichte, Grafikdesign, Design, Restaurierung, u.a.m. Sofern das Studium noch nicht abgeschlossen ist, sollten sich die Rater*innen mindestens im dritten Fachsemester befinden.

Weitere soziodemografische Angaben, die erhoben werden, sind das Alter, das Geschlecht und die Art des Abschlusses. Außerdem erklären sich die Rater*innen zu Beginn der Studie einverstanden über die Verwendung ihrer angegebenen Daten („Ich bin mit der Auswertung meiner Daten zu wissenschaftlichen Zwecken einverstanden.“).

Der Aufruf zur Studienteilnahme als Rater*in wurde an die Mitglieder des Deutschen Fachverbands für Kunst- & Gestaltungstherapie, an Studierende der Fachrichtungen *Kunst im Sozialen. Kunsttherapie (B.A.)*, *Kunst und Theater im Sozialen (M.A. / M.F.A.)* und *Freie Bildende Kunst (B.F.A.)* sowie an die Mitarbeiter*innen der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg als auch an Stipendiaten und Alumni aus dem Fachbereich Kunst des Cusanus Werks verschickt.

3.2.3. Zusätzliche Einschätzung der Bilder

Ergänzend zu dem RizbA-Fragebogen werden im Anschluss an die durchgeführten Ratings die Rater*innen, die zuvor angegeben haben, Kunsttherapeut*innen mit abgeschlossenem Studium zu sein, gefragt, ob und wie lange sie schon Berufserfahrung mit Schmerzpatient*innen haben („Haben Sie als Kunsttherapeut*in Berufserfahrung mit bildnerischen Arbeiten von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik?“). Erst zu diesem Zeitpunkt wird den Rater*innen mitgeteilt, dass es sich bei den zuvor gewichteten Bildern um die Bilder von Menschen mit chronischen und ohne chronische Schmerzen handelt. Wenn die Berufserfahrung bestätigt wird, werden die Bilder in derselben Reihenfolge wie zuvor angezeigt, diesmal mit der Bitte um eine Einschätzung, ob es sich bei dem Bild um das Bild eines Menschen mit chronischen Schmerzen handelt („Würden Sie aufgrund Ihrer Berufserfahrung dieses Bild als das eines chronisch Schmerzkranken einschätzen?“). Dazu gibt es folgende drei Antwortoptionen: „Ja“, „Nein“ und „Ich möchte dazu keine Einschätzung abgeben“.

Mit dieser zusätzlichen Einschätzung soll überprüft werden, ob die Bilder nur aufgrund der Bildinformationen der richtigen Personengruppe zugeordnet werden können (vgl. Abschn. 2.2. Hypothese 3).

3.3. Datenerhebung

Die Daten werden, wie bereits beschrieben, mittels SoSci Survey (Leiner, 2016) als Onlinestudie erhoben. Die Rater*innen bearbeiteten diese an ihren eigenen Computern.

Bedingt durch einen technischen Fehler erfolgte die Datenerhebung in zwei Schritten.

In einer ersten Erhebung haben innerhalb von vier Wochen 53 Rater*innen teilgenommen. Davon geben 16 Rater*innen an, Berufserfahrung in der Kunsttherapie mit Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik zu haben ($M_{\text{Jahre Berufserfahrung}} = 9.84$, $SD_{\text{Jahre Berufserfahrung}} = 9.36$). Aufgrund eines technischen Fehlers in der Programmierung konnte keine Rückführung zwischen den randomisiert gewichteten Bildern und den ausgefüllten Fragebögen sowie zu der zusätzlichen Einschätzung der Diagnosen hergestellt werden. Deshalb kann dieses Datenmaterial nicht ausgewertet werden. Die Anmerkungen aller Rater*innen sowie die offene Einschätzung der Rater*innen mit Berufserfahrung zu der Frage, worin „der“ spezifische bildnerische Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik liegt, ist jedoch als wichtiger Beitrag zu der Forschung in den Anhang mit aufgenommen (siehe Anhang 4.2.).

An der zweiten Erhebung durch die Onlinestudie nahmen 33 Rater*innen innerhalb von zwölf Tagen teil, die die Studie komplett bearbeiteten. Die Altersspanne der Rater*innen liegt zwischen 20 und 64 Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt 28.73 Jahre ($SD = 9.622$). Bis auf eine Rater*in (anderes Geschlecht) gaben 32 Raterinnen an, weiblich zu sein. Von den Rater*innen sind 14 ausgebildete Kunsttherapeut*innen. Fünf davon haben durchschnittlich 1.8 Jahre Berufserfahrung mit Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik ($SD = 1.89$). Des Weiteren nahmen vier Kunstpädagoginnen, zwei Studentinnen der Freien Bildende Kunst (drittes und siebtes Semester) und 12 Kunsttherapiestudentinnen ($M_{\text{studierte Semester}} = 7.42$; $SD_{\text{studierte Semester}} = 1.44$), sowie eine Objekt Designerin teil. Insgesamt haben somit mehr als drei Viertel (76%) der Rater*innen einen kunsttherapeutischen Bezug.

3.3.1. Ausschluss von Datenmaterial

Das Datenmaterial aus der ersten Erhebung wird bis auf die Anmerkungen der Rater*innen aufgrund der unmöglichen Verknüpfung zwischen gewichtetem Bild, bearbeitetem Fragebogen und ergänzender Diagnostikeinschätzung ausgeschlossen.

3.3.2. Datenanalyse

Die statistische Analyse erfolgt mittels der Statistiksoftware SPSS (IBM Corp., 2016) und wird in Excel aufbereitet. Die Antwortstufen der Items von *trifft überhaupt nicht zu* bis *trifft vollkommen zu* entsprechen den Zahlenwerten 0 – 5. Es wird angenommen, dass die Gewichtung der Items normalverteilt ist. Vorab wird geprüft, ob die Voraussetzungen für eine einfaktorielle Varianzanalyse in Form einer ANOVA gegeben sind (Sedlmeier & Renkewitz, 2008): Zur Überprüfung der Normalverteilung der Vorhersagefehler werden der Shapiro-Wilk-Test und der Kolmogorov-Smirnov-Test durchgeführt (Bortz & Schuster, 2010). Mit dem Levene-Test wird die zweite Voraussetzung für eine ANOVA, die Gleichheit zweier Populationsvarianzen (Varianzhomogenität), geprüft (vgl. Bortz & Schuster, 2010, S.129).

Anschließend wird eine ANOVA gerechnet, die eine Aussage über die Signifikanz von Unterscheidungen in den Mittelwerten der gewichteten Bildergruppen gibt.

4. Ergebnisse

Die ausgefüllten RizbA-Fragebögen werden nach den beiden entsprechenden Gruppen – Bild von Schmerzpatient*in versus Bild von Proband*in ohne Schmerzen – zusammengefasst analysiert und miteinander für die Faktorenanalyse verglichen. Der Shapiro-Wilk-Test und der Kolmogorov-Smirnov-Test sind beide signifikant (siehe Anhang 6, Tabelle 4 *Tests auf Normalverteilung*). Dies lässt zunächst nicht auf eine Normalverteilung schließen. Der Levene-Test ist bei 21 von 26 Items nicht signifikant. Dies sind alle Items bis auf Item 3 (.024), Item 4 (.034), Item 9 (.035), Item 17 (.032) und Item 26 (.024) (siehe Anhang 6, Tabelle 5 *Test auf Homogenität der Varianzen*). Damit erfüllen alle anderen Items die Voraussetzung der Varianzhomogenität, die für die Durchführung einer ANOVA Voraussetzung ist. Die ANOVA ist ein robustes Verfahren und es kann theoretisch von einer Normalverteilung des Merkmals *bildlicher Ausdruck* ab einer Stichprobengröße von $N = 30$ ausgegangen werden (vgl. Bortz & Döring, 2006, S.218). Mit 33 Rater*innen ($N = 33$) ist dieses Kriterium erfüllt, weshalb die ANOVA hier trotz des signifikanten Shapiro-Wilk-Tests und des Kolmogorov-Smirnov-Tests verwendet wird.

4.1. Faktorenanalyse RizbA

Für die Analyse von Unterschieden in der Ausprägung der Gewichtung der Items, also der verschiedenen Faktoren des bildlichen Ausdrucks, wurde ein in der Psychologie gängiges Signifikanzniveau von $\alpha = .05$ festgelegt. In der berechneten ANOVA (siehe Tabelle 3) wird in Item 1 *Das Bild enthält zeichnerische Elemente* ($p = .000$), Item 3 *Die Darstellungsweise ist gegenständlich* ($p = .000$), Item 4 *Die Darstellungsweise ist abstrakt* ($p = .003$), Item 6 *Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend* ($p = .000$), Item 10 *Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch* ($p = .049$), Item 11 *Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend geometrisch* ($p = .019$), Item 12 *Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen* ($p = .001$), Item 13 *Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig* ($p = .028$), Item 14 *Das Bild enthält unbearbeitete Flächen* ($p = .007$), Item 15 *Das Bild wirkt tief* ($p = .002$), Item 16 *Das Bild ist perspektivisch* ($p = .007$), Item 17 *Das Bild ist frei von Perspektive (aperspektivisch)* ($p = .046$), Item 20 *Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt* ($p = .000$), Item 22 *Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt* ($p = .000$) und Item 25 *Das Bild wirkt präzise, exakt* ($p = .034$) auf einen

signifikanten Unterschied zwischen den Bildern von Menschen mit chronischem Schmerz und den Bildern von Menschen ohne Schmerzen hingewiesen. Somit unterscheidet sich die Gewichtung der beiden Bildgruppen in den Faktoren Darstellung (in drei von vier Items [1; 3; 4]), Farbe (in einem von vier Items [6]), Form (in allen fünf Items [10; 11; 12; 13; 14]), Perspektive (in allen drei Items [15; 16; 17]), Komposition (in zwei von vier Items [20; 22]) und Ausdruck (in einem von drei Items [25]). Inwieweit sich die signifikanten Items in der Gewichtung der Bilder der Versuchsgruppe mit chronischen Schmerzen (VG Schmerz) und der Kontrollgruppe ohne Schmerzen (KG ohne) unterscheiden, kann der Tabelle 3 anhand der Mittelwerte M und deren Streuung in Form der Standardabweichung SD entnommen werden.

Die intervallskalierte Likertskala des RizbA-Instruments (Tabelle 2) dient dazu, anhand des Mittelwertes aus Tabelle 3 abzulesen, wie hoch das Merkmal gewichtet wurde, das ein Item misst.

Tabelle 2: RizbA Likertskala

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft vollkommen zu
0	1	2	3	4	5

Somit entspricht der Wert aus Item 1 *Das Bild enthält zeichnerische Elemente* für die Bilder von Schmerzpatient*innen (VG) der Antwort *trifft nicht zu* und *trifft eher nicht zu* ($M = 1.88$; $SD = 1.242$), während er für die Bilder der Kontrollgruppe (KG) ohne Schmerz der Antwort *trifft eher nicht zu* und *trifft eher zu* ($M = 2.81$; $SD = 1.489$) entspricht.

Tabelle 3: ANOVA und deskriptive Statistiken

		df	F	p		M	SD	Std. Error	95%-Konfidenzintervall für den Mittelwert		Min.	Max.
									UG	OG		
item1*	zw	1	30.497	0.000	VG	1.88	1.242	0.108	1.66	2.09	0	5
Das Bild enthält zeichnerische Elemente	inn	262			KG	2.81	1.489	0.130	2.55	3.07	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.34	1.446	0.089	2.17	2.52	0	5
item2	zw	1	2.950	0.087	VG	4.27	0.780	0.068	4.13	4.40	2	5
Das Bild enthält malerische Elemente	inn	262			KG	4.08	0.933	0.081	3.92	4.24	0	5
	Ges.	263			Ges.	4.17	0.863	0.053	4.07	4.28	0	5
item3*	zw	1	16.834	0.000	VG	2.05	1.443	0.126	1.80	2.30	0	5
Die Darstellungsweise ist gegenständlich	inn	262			KG	2.79	1.467	0.128	2.54	3.04	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.42	1.498	0.092	2.24	2.60	0	5
item4*	zw	1	9.013	0.003	VG	3.39	1.306	0.114	3.16	3.61	1	5
Die Darstellungsweise ist abstrakt	inn	262			KG	2.90	1.318	0.115	2.67	3.13	0	5
	Ges.	263			Ges.	3.14	1.332	0.082	2.98	3.31	0	5
item5	zw	1	0.382	0.537	VG	1.68	1.250	0.109	1.47	1.90	0	5
Der Farbauftrag ist pastos	inn	262			KG	1.59	1.139	0.099	1.39	1.79	0	5
	Ges.	263			Ges.	1.64	1.194	0.074	1.49	1.78	0	5
item6*	zw	1	38.632	0.000	VG	3.82	0.995	0.087	3.65	3.99	1	5
Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend	inn	262			KG	3.00	1.139	0.099	2.80	3.20	1	5
	Ges.	263			Ges.	3.41	1.143	0.070	3.27	3.55	1	5
item7	zw	1	1.305	0.254	VG	2.61	1.137	0.099	2.42	2.81	0	5
Im Bild befinden sich vorwiegend reine Farben	inn	262			KG	2.46	1.014	0.088	2.29	2.64	1	5
	Ges.	263			Ges.	2.54	1.078	0.066	2.41	2.67	0	5
item8	zw	1	0.130	0.719	VG	2.80	1.115	0.097	2.61	3.00	0	5
Im Bild befinden sich vorwiegend Mischfarben (Sekundärfarben)	inn	262			KG	2.76	0.926	0.081	2.60	2.92	0	4
	Ges.	263			Ges.	2.78	1.023	0.063	2.66	2.90	0	5
item9	zw	1	1.221	0.270	VG	3.30	1.033	0.090	3.13	3.48	0	5
Im Bild sind Komplementär-kontraste vorhanden	inn	262			KG	3.16	1.083	0.094	2.97	3.35	0	5
	Ges.	263			Ges.	3.23	1.059	0.065	3.10	3.36	0	5
item10*	zw	1	3.919	0.049	VG	3.73	0.989	0.086	3.56	3.90	0	5
Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch	inn	262			KG	3.95	0.873	0.076	3.80	4.10	0	5
	Ges.	263			Ges.	3.84	0.938	0.058	3.73	3.95	0	5
item11*	zw	1	5.602	0.019	VG	1.39	1.025	0.089	1.22	1.57	0	4
Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend geometrisch	inn	262			KG	1.12	0.838	0.073	0.98	1.27	0	4
	Ges.	263			Ges.	1.26	0.944	0.058	1.14	1.37	0	4
item12*	zw	1	10.406	0.001	VG	3.42	1.099	0.096	3.24	3.61	0	5
Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen	inn	262			KG	3.82	0.872	0.076	3.67	3.97	0	5
	Ges.	263			Ges.	3.62	1.010	0.062	3.50	3.74	0	5
item13*	zw	1	4.893	0.028	VG	1.10	0.923	0.080	0.94	1.26	0	4
Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig	inn	262			KG	0.87	0.735	0.064	0.74	1.00	0	3
	Ges.	263			Ges.	0.98	0.841	0.052	0.88	1.09	0	4

		95%- Konfidenzintervall für den Mittelwert										
		df	F	p		M	SD	Std. Error	UG	OG	Min.	Max.
item14*	zw	1	7.431	0.007	VG	0.62	0.825	0.072	0.48	0.76	0	5
Das Bild enthält unbearbeitete Flächen	inn	262			KG	0.92	0.933	0.081	0.76	1.08	0	3
	Ges.	263			Ges.	0.77	0.891	0.055	0.66	0.88	0	5
item15*	zw	1	10.197	0.002	VG	2.33	1.257	0.109	2.11	2.54	0	5
Das Bild wirkt tief	inn	262			KG	1.84	1.210	0.105	1.63	2.05	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.08	1.255	0.077	1.93	2.24	0	5
item16*	zw	1	7.398	0.007	VG	2.36	1.303	0.113	2.13	2.58	0	5
Das Bild ist perspektivisch	inn	262			KG	1.94	1.184	0.103	1.74	2.14	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.15	1.260	0.078	2.00	2.30	0	5
item17*	zw	1	4.268	0.040	VG	2.27	1.466	0.128	2.01	2.52	0	5
Das Bild ist frei von Perspektive (aperspektivisch)	inn	262			KG	2.64	1.453	0.126	2.39	2.89	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.45	1.469	0.090	2.27	2.63	0	5
item18	zw	1	0.036	0.849	VG	2.71	1.357	0.118	2.48	2.95	0	5
Das Bild ist unruhig	inn	262			KG	2.68	1.231	0.107	2.47	2.89	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.70	1.293	0.080	2.54	2.85	0	5
item19	zw	1	3.106	0.079	VG	2.43	1.366	0.119	2.20	2.67	0	5
Das Bild ist wild	inn	262			KG	2.16	1.138	0.099	1.96	2.36	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.30	1.262	0.078	2.14	2.45	0	5
item20*	zw	1	14.487	0.000	VG	2.11	1.444	0.126	1.86	2.36	0	5
Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt	inn	262			KG	1.53	1.007	0.088	1.36	1.70	0	4
	Ges.	263			Ges.	1.82	1.277	0.079	1.67	1.98	0	5
item21	zw	1	1.556	0.213	VG	2.60	1.318	0.115	2.37	2.83	0	5
Die Gesamtkomposition ist waagrecht angelegt	inn	262			KG	2.80	1.246	0.108	2.58	3.01	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.70	1.284	0.079	2.54	2.85	0	5
item22*	zw	1	18.221	0.000	VG	2.18	1.209	0.105	1.97	2.39	0	5
Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt	inn	262			KG	2.86	1.380	0.120	2.63	3.10	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.52	1.339	0.082	2.36	2.69	0	5
item23	zw	1	3.283	0.071	VG	2.21	1.473	0.128	1.96	2.47	0	5
Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)	inn	262			KG	1.86	1.647	0.143	1.58	2.15	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.04	1.569	0.097	1.85	2.23	0	5
item24	zw	1	0.302	0.583	VG	2.53	1.220	0.106	2.32	2.74	0	5
Das Bild wirkt diffus	inn	262			KG	2.45	1.244	0.108	2.23	2.66	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.49	1.230	0.076	2.34	2.64	0	5
item25*	zw	1	4.438	0.036	VG	1.76	1.140	0.099	1.56	1.95	0	4
Das Bild wirkt präzise, exakt	inn	262			KG	2.06	1.196	0.104	1.85	2.27	0	5
	Ges.	263			Ges.	1.91	1.176	0.072	1.77	2.05	0	5
item26	zw	1	0.478	0.490	VG	2.74	1.137	0.099	2.55	2.94	0	5
Das Bild wirkt harmonisch	inn	262			KG	2.84	1.178	0.102	2.64	3.04	0	5
	Ges.	263			Ges.	2.79	1.156	0.071	2.65	2.93	0	5

*signifikante Items

Abkürzungen: zw = zwischen den Gruppen, inn = innerhalb der Gruppen, Ges. = Gesamt, VG = Versuchsgruppe mit chronischer Schmerzsymptomatik, KG = Kontrollgruppe ohne Schmerz, UG = Untergrenze, OG = Obergrenze
 Statistische Kennwerte: df = Anzahl der Freiheitsgrade, F = Prüfstatistik F-Verteilung, p = p-Wert (probability)
 Wahrscheinlichkeit der Signifikanz, M = Mittelwert (0 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft vollkommen zu),
 SD = Standardabweichung, Std. Error = Standardfehler

4.2. Zusätzliche Einschätzung

Bei der Einschätzung der fünf Rater*innen mit Berufserfahrung mit chronischen Schmerzkranken haben alle fünf Rater*innen jeweils bei mindestens drei der acht Bilder eine Vermutung darüber abgegeben, ob es sich bei den Bildern um das einer Schmerzpatientin oder eines Schmerzpatienten handelt oder nicht. Somit handelt es sich um 40 Fälle, zu denen eine Einschätzung gegeben wurde. In neun Fällen wollten die Rater*innen keine Aussage über den Autor des Bildes machen. Insgesamt wurde 23-mal angegeben, dass es sich bei dem dargestellten Bild um das eines Menschen mit chronischen Schmerzen handelt. Achtmal wurde vermutet, dass das angezeigte Bild von einer Person ohne Schmerzen gemalt wurde. Es wurden 57.5% der Bilder als Bilder von Schmerzpatient*innen eingeschätzt. Diese Aussage war jedoch in 10 Fällen falsch. Mit ihrer Einschätzung lagen die Rater*innen insgesamt in 42.5% der Fälle richtig und in 35% der Fälle falsch.

Weitere Informationen können dem Diagramm 1 entnommen werden.

Diagramm 1: Auswertung der zusätzlichen Einschätzung

5. Diskussion und Fazit

5.1. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Trotz signifikanter Tests (Shapiro-Wilk-Test und Kolmogorov-Smirnov-Test), die gegen eine Normalverteilung sprechen, und der in fünf Items nicht gegebenen Homogenität nach dem Levene-Test wurde eine ANOVA gerechnet. Dies lässt sich bei den ersten beiden Tests mit dem Stichprobenumfang von $N = 33$ Rater*innen, bei dem von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann, begründen. Bei gleichen Stichprobenumfängen, die für die Gewichtung beider Bildergruppen gegeben ist, ist auch die Varianzhomogenität, die immerhin in 21 von 26 Items gegeben war, geprüft durch den Levene-Test vernachlässigbar.

Obwohl sich die beiden Bildgruppen bedingt durch die vorgegebene Aquarelltechnik augenscheinlich sehr ähneln, lässt die ANOVA darauf schließen, dass in einigen Items ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Bildergruppen messbar ist. Somit kann die erste Hypothese H_1 (Bildnerische Arbeiten von Menschen mit chronischen Schmerzen unterscheiden sich im bildlichen Ausdruck zu den bildnerischen Arbeiten von Menschen ohne chronische Schmerzen) nicht falsifiziert werden. Die Annahme, dass sich die Bilder von Menschen mit chronischen Schmerzen formal im bildlichen Ausdruck zu denen einer Kontrollgruppe ohne Schmerzen unterscheiden, kann also beibehalten werden. In dieser Studie wurden speziell Unterschiede der beiden Gruppen in der Gestaltung von spontanen Aquarellbildern in der Nass-in-Nass-Technik festgestellt.

Eine gegenständliche Darstellungsweise trifft hier mehr auf Bilder der Kontrollgruppe zu, während die Versuchsgruppe der Schmerzpatient*innen abstraktere Bilder malten. Die Schmerzpatient*innen benutzten zudem stärker eine leuchtende Farbgebung. Die Bilder der Schmerzpatient*innen sind als geometrischer und mit einer eckigeren Linienführung gewichtet worden. Dies bestätigt die unter Abschnitt 2.2. beschriebene aber nicht als Hypothese aufgeführte Vermutung, dass in Bildern von Schmerzpatient*innen gehäuft eckige Linienführungen vorkommen (vgl. Abschn. 2.2., S. 16). Außerdem sind sie tiefer und perspektivischer als die Bilder der Kontrollgruppe.

Im Vergleich der Gesamtkomposition tendierten die Schmerzpatient*innen dazu, ihre Bilder eher senkrecht anzulegen, während die Gesamtkomposition der Kontrollgruppe eher diagonal ist. Dies ist besonders spannend in Anbetracht dessen, dass alle Bilder im Querformat gemalt wurden.

Die Kontrollgruppe ließ mehr Flächen unbearbeitet und die Bilder wirkten auf die Rater*innen präziser. Außerdem hatten diese Bilder verhältnismäßig mehr zeichnerische Elemente.

In der Gewichtung des Item 26 *Das Bild wirkt harmonisch* unterscheiden sich die Bilder der beiden Gruppen nicht signifikant.

Die zweite Hypothese H_2 (Bildnerische Arbeiten von Menschen mit chronischen Schmerzen sind weniger harmonisch als bildnerische Arbeiten von Menschen ohne chronische Schmerzen) muss somit verworfen werden.

Aus der zusätzlichen Einschätzung der Rater*innen mit Berufserfahrung mit Schmerzpatient*innen lassen sich bei dieser kleinen Stichprobe keine signifikanten Schlüsse darüber ziehen, ob Kunsttherapeut*innen die Bilder der Schmerzpatient*innen von den Bildern schmerzfreier Menschen unterscheiden können. Somit kann die dritte Hypothese H_3 weder nicht falsifiziert noch falsifiziert werden. Nichtsdestotrotz besteht die Tendenz, dass Kunsttherapeut*innen die Bilder der Schmerzpatient*innen nicht ohne weiteres von den Bildern schmerzfreier Menschen unterscheiden können – nur 42.5% der Einschätzungen waren richtig. Hierbei ist auch die geringe durchschnittliche Berufserfahrung von 1.8 Jahren ($SD = 1.89$) der an der Einschätzung beteiligten Kunsttherapeut*innen zu beachten.

Bemerkenswert ist, dass die Bilder insgesamt eher für solche von Schmerzpatient*innen gehalten wurden. Dies kann auf Suggestionen zurückzuführen sein, die sich mit der Information, dass es sich bei einigen Bildern um die von Schmerzpatient*innen handelt, in der Vorstellung der Rater*innen bilden. Hier hat es sich als sinnvoll erwiesen, diese Information den Rater*innen während der Bearbeitung von RizbA vorzuenthalten.

Während die Aussagekraft der zusätzlichen Einschätzung sehr gering ist, konnten durch die Objektivierung mit RizbA signifikante Unterschiede zwischen den beiden Bildergruppen festgestellt werden.

5.2. Anmerkungen der Rater*innen

Zurecht merken viele Rater*innen an, dass das Item 5 „Der Farbauftrag ist pastos“ bei Aquarellen, die ausschließlich in der Studie angezeigt wurden, nicht unbedingt hätte auftauchen müssen. Dieses Item habe nicht zu einer Differenzierung der Bilder beigetragen, da es bei der Aquarelltechnik nicht zu einem pastosen Farbauftrag käme (vgl. Anhang 4.1.). Zusätzlich wird von einigen bemerkt, dass die Technik viel vorgabe bzw. beeinflusse, sodass durch das Verlaufen der Farben vieles organisch erscheint, und Spezifika nicht unbedingt hervorträten („Beim Naß in Naß malen (sic!) ist Vieles durch die häufig ungeübte Technik bedingt. Darum ist ein einzelnes Bild im Grunde kaum signifikant zu bewerten.“ – Anmerkung einer Raterin (siehe Anhang 4.1.).

Viel angemerkt und diskutiert ist auch die zusätzliche Einschätzung, ob es sich bei den jeweiligen Bildern um das eines Menschen mit chronischen Schmerzen handeln würde oder nicht. Einige Rater*innen finden diese Einschätzung gewagt und verweisen auf Vorurteile wie: „Patient hat Schmerzen[,] also benutzt er düstere Farben“ (siehe Anhang 4.2.). Vielfach wird auch darauf verwiesen, dass es keinen spezifischen Ausdruck gäbe. Somit wollten auch fünf Rater*innen aus der ersten Erhebung dazu keine Einschätzung abgeben.

Trotzdem wurden vielfach Angaben dazu gemacht, worin sich der bildnerische Ausdruck von Schmerpatient*innen manifestiere. So wurde mehrfach angegeben, dass die Bilder, die von Schmerzpatient*innen gestaltet werden, diffus und unruhig wirken, die Farbgebung eher hell und leuchtend sei (vgl. Anhang 4.2.). Dies deckt sich insofern mit der Studie, dass das Item 6 *Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend* bei den Bildern der Schmerzpatient*innen zutrifft ($M = 3.82$; $SD = 0.995$). Auf die Bilder der Kontrollgruppe trifft dieses Item etwas weniger zu ($M = 3.00$; $SD = 1.139$). In der Gewichtung, ob die Bilder diffus oder unruhig wirken, kann in dieser Erhebung keine signifikante Aussage getroffen werden.

5.3. Validität

Die Erprobung von RizbA in einer Studie mit sich in der Technik sehr ähnelnden Bildern hat gezeigt, dass RizbA auch in der Lage ist, sehr feine Unterschiede und Abstufungen zwischen Bildgruppen zu messen. Indem das Instrument in weiteren Stichproben ausprobiert und eingesetzt wird sowie Studien wiederholt werden und zu gleichen Resultaten kommen, erhöht sich die externe Validität (vgl. Sedlmeier & Renkewitz, 2008, S. 148 f.) Um also einen stärkeren Beitrag zur Validierung des Instrumentes zu leisten, könnte diese Studie mit anderen Rater*innen und anderen Bildern einer Schmerzpatient*innengruppe und einer Vergleichsgruppe wiederholt werden.

5.4. Limitierung

Es konnten nicht klinisch gleiche Bedingungen für die Entstehung der in der Studie verwendeten Bilder hergestellt werden. So war das Setting für die Versuchsgruppe Einzeltherapie in der Gruppe, während die Kontrollgruppe im Einzelsetting zu Hause die Bilder malte. Wie auch von Rater*innen angemerkt, war die Studie durch die Einschränkung auf das Material und die Technik limitiert. Die Versuchsgruppe wurde erst nach dem Malen des Bildes von der begleitenden Kunsttherapeut*in gefragt, ob sie ihr Bild für die Studie zur Verfügung stellen würden. Die Menschen aus der Kontrollgruppe wurden hingegen im Vorhinein gebeten, ein Bild in der Nass-in-Nass-Aquarell-Technik für die Studie anzufertigen. Durch dieses Wissen, um die Veröffentlichung der Bilder für eine Studie, könnte die Kontrollgruppe verunsichert oder angespannt gewesen sein, was sich in den Bildern niedergeschlagen haben könnte. Die Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe wurden erst nach dem Gestalten der Bilder über den Inhalt der Studie aufgeklärt und darüber, dass ihre Bilder mit denen von Menschen mit chronischen Schmerzen verglichen werden. Zudem gibt es in der Einverständniserklärung nicht die Möglichkeit anzukreuzen, ob der höchste Bildungsgrad eine abgeschlossene Berufsausbildung ist. Dies führt zu einer Verzerrung des Bildes und sollte in weiteren Studien berücksichtigt werden.

Eine weitere Limitierung der Studie ist die zahlenmäßig geringe Stichprobe der verglichenen Bilder. Um wirklich eine Aussage über den bildlichen Ausdruck bei chronischen Schmerzen im Bewegungsapparat – hier speziell Rückenschmerzen – treffen zu können, muss eine weitaus größere Stichprobe an Bildern gewichtet werden. Damit ein schmerz-vermittelndes Kunstwerk ("pain-transforming artwork") Einblicke in den Schmerz liefern kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: ausreichendes Material und eine prozessfördernde Atmosphäre (vgl. Marxen, 2011, S. 245).

5.5. Ausblick

In Bezug auf die Forschung eines spezifischen bildlichen Ausdrucks von Schmerzpatient*innen sind weitere kontrolliert randomisierte Studien, die in einem größeren Umfang angelegt sind, vonnöten. Vor allem sollten diese auf eine größere Anzahl an bildnerischen Arbeiten von Menschen mit chronischer Schmerzerkrankung zurückgreifen und noch andere Materialien und Techniken einbeziehen. Da eine Analyse der von den Rater*innen frei formulierten Meinungen, worin *"der" spezifische bildnerische Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik* besteht, den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde, könnten die im Anhang wörtlichen Zitate Ausgangspunkt für eine weitere Arbeit sein (siehe Anhang 4.2.). Hierbei könnte eine Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Methoden entstehen und ergänzend genutzt werden, was für die Forschung in der Kunsttherapie wünschenswert ist (vgl. Schoch et al., 2017, S. 77 f.). Die in dieser Arbeit vollzogenen Beobachtungen sollen als Anregung für weitere Forschung dienen, jedoch nicht als Diagnostik auf Grundlage einer Bildanalyse missverstanden werden.

Literaturverzeichnis

- Arnold, B., Brinkschmidt, T., Casser, H.-R., Gralow, I., Irnich, D., Klimczyk, K. et al. (2009). Multimodale Schmerztherapie: Konzepte und Indikation. *Schmerz (Berlin, Germany)*, 23 (2), 112–120. <https://doi.org/10.1007/s00482-008-0741-x>
- Bayam, L., Ahmad, M. a., Naqui, S. Z., Chouhan, A. & Funk, L. (2011). Pain Mapping for Common Shoulder Disorders. *Am J Orthop* (40(7)), 353–358. Zugriff am 23.07.2018. Verfügbar unter <http://www.dryneedlingcourse.com.au/wp-content/uploads/2015/04/Pain-Mapping-for-Common-Shoulder-Disorders.pdf>
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler ; mit 87 Tabellen* (Springer-Lehrbuch Bachelor, Master, 4., überarb. Aufl., [Nachdr.]. Heidelberg: Springer-Medizin-Verl.
- Bortz, J. & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Extras online* (Springer-Lehrbuch, Limitierte Sonderausgabe, 7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R. & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. *European journal of pain (London, England)*, 10 (4), 287–333. <https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2005.06.009>
- Broadbent, E., Niederhoffer, K., Hague, T., Corter, A. & Reynolds, L. (2009). Headache sufferers' drawings reflect distress, disability and illness perceptions. *Journal of psychosomatic research*, 66 (5), 465–470. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2008.09.006>
- Dannecker, K. (2008). "In tormenis pinxit" - Kunsttherapie mit Schmerzpatienten. In P. Martius (Hrsg.), *Kunsttherapie bei psychosomatischen Störungen* (1. Aufl.). München: Elsevier Urban & Fischer.
- Gosden, T., Morris, P. G., Ferreira, N. B., Grady, C. & Gillanders, D. T. (2014). Mental imagery in chronic pain: prevalence and characteristics. *European journal of pain (London, England)*, 18 (5), 721–728. <https://doi.org/10.1002/j.1532-2149.2013.00409.x>
- Graefe, K.-H., Lutz, W. & Bönisch, H. (2011). *Pharmakologie und Toxikologie. 201 Tabellen* (Duale Reihe, 1. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Henare, D., Hocking, C. & Smythe, L. (2003). Chronic Pain: Gaining Understanding through the Use of Art. *British Journal of Occupational Therapy*, 66 (11), 511–518. <https://doi.org/10.1177/030802260306601104>
- Henningsen, P. (2008). Schrei, wenn du kannst - Schmerzen. In P. Martius (Hrsg.), *Kunsttherapie bei psychosomatischen Störungen* (1. Aufl.). München: Elsevier Urban & Fischer.
- IBM Corp. (2016). IBM SPSS Statistics (Version 24.0.0.0) [Computer software]. Armonk, NY: IBM Corp.
- Janicke, S. (2015). Visual Arts and Chronic Pain: Thematic Analysis to the Artistic Statements of Visual Artists. *Walden Dissertations and Doctoral Studies*. Verfügbar unter <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/1711>
- Jud, S. M., Fasching, P. A., Maihöfner, C., Heusinger, K., Loehberg, C. R., Hatko, R. et al. (2010). Pain perception and detailed visual pain mapping in breast cancer survivors. *Breast cancer research and treatment*, 119 (1), 105–110. <https://doi.org/10.1007/s10549-009-0485-z>
- Langevin, R., Raine, M., Day, D. & Waxer, K. (1975). Art experience, intelligence and formal features in psychotics' paintings. *Art Psychotherapy* (Vol. 2), 149–158.
- Leiner, D. J. (2016). SoSci Survey (Version 3.0.01) [Computer software]. Verfügbar unter <https://www.soscisurvey.de>

- Lempp, H., Potter, J. & Petit, Pascale, Hester, Joan. (2010). Exploring chronic pain with patients: medicine meets art. *Medical education*, 44 (11), 1139–1140. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2010.03833.x>
- Main, S. (2014). Picturing pain: using creative methods to communicate the experience of chronic pain. *Pain News* (Vol 12 (1)), 32–35. Zugriff am 12.07.2018. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/profile/Susanne_Main/publication/261435981_Picturing_pain_Using_creative_methods_to_communicate_the_experience_of_chronic_pain/links/56aa844608aed5a01358a28c/Picturing-pain-Using-creative-methods-to-communicate-the-experience-of-chronic-pain.pdf
- Marxen, M. E. (2011). Pain and knowledge: Artistic expression and the transformation of pain. *The Arts in Psychotherapy*, 38 (4), 239–246. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2011.07.003>
- Oster, G. D. & Gould, P. (1999). *Zeichnen in Diagnostik und Therapie. Eine Anleitung*. Paderborn: Junfermann.
- Padfield, D., Zakrzewska, J. M. & C Williams, A. C. de. (2015). Do Photographic Images of Pain Improve Communication during Pain Consultations? *Pain Research and Management*, 20 (3), 123–128. <https://doi.org/10.1155/2015/145964>
- Phillips, J., Ogden, J. & Copland, C. (2015). Using drawings of pain-related images to understand the experience of chronic pain: A qualitative study. *British Journal of Occupational Therapy*, 78 (7), 404–411. <https://doi.org/10.1177/0308022614562791>
- Pschyrembel, W. D. (2017). *Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch* (267. Neubearb. Aufl.). Berlin/Boston: Walter de Gruyter & Co.
- Reynolds, L., Broadbent, E., Ellis, C. J., Gamble, G. & Petrie, K. J. (2007). Patients' drawings illustrate psychological and functional status in heart failure. *Journal of psychosomatic research*, 63 (5), 525–532. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2007.03.007>
- Schoch, K. (2018 In Druck). Jenseits von gut und schön - Entwicklung eines quantitativen Ratinginstruments für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA). *Musik, Tanz- und Kunsttherapie: Zeitschrift für künstlerische Therapien im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen*.
- Schoch, K., Gruber, H. & Ostermann, T. (2017). Measuring art: Methodical development of a quantitative rating instrument measuring pictorial expression (RizbA). *The Arts in Psychotherapy*, 55, 73–79. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.04.014>
- Sedlmeier, P. & Renkewitz, F. (2008). *Forschungsmethoden und Statistik in der Psychologie* (PS Psychologie). München: Pearson Deutschland GmbH.
- Sehringer, W. (1999). *Zeichnen und Malen als Instrumente der psychologischen Diagnostik. Ein Handbuch* (2., vollst. Neubearb. Aufl.). Heidelberg: Programm "Ed. Schindele" im Univ.-Verl. Winter.
- Türp, J. C., Kowalski, C. J., O'Leary, N. & Stohler, C. S. (1998). Pain maps from facial pain patients indicate a broad pain geography. *Journal of dental research*, 77 (6), 1465–1472. <https://doi.org/10.1177/00220345980770061101>
- Whitworth, M. (2009). Pain Is a Color. *Pain Medicine*, 10 (3), 439. <https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2006.00221.x>

Anhang

Anhang 1: Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA) – Fragebogen

Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten

(RizbA; Schoch, 2018)

PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorab bitte ich Sie um einige persönliche Angaben.

Alter ___ Jahre

Geschlecht ___ männlich / ___ weiblich / ___ andere

Hochschule _____

Studiengang _____

Semester ___

INSTRUKTIONEN

Im Folgenden werden Ihnen **Bilder** präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, jedes Bild **anhand des Fragebogens auf bildnerische Aspekte hin zu beurteilen**. Zu diesen gehören Aspekte wie Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition und Ausdruck.

Bitte **kreuzen Sie im Folgenden an, inwieweit die folgenden Eigenschaften auf das Werk zutreffen**. Beziehen sie sich dabei auf den **vorherrschenden Gesamteindruck** des Bildes und **nicht auf einzelne Bilddetails**. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es zählt allein **Ihre persönliche Einschätzung**.

Auch falls es Ihnen schwer fallen sollte, **beantworten Sie bitte alle Fragen**. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wählen Sie bitte das am ehesten zustimmende Feld aus.

Beispiel:

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft vollkommen zu
				x	

RizbA; Schoch 2018

Formular 1: RizbA Fragebogen S.1 (Schoch, 2018 In Druck)

BILD __	trifft über- haupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft voll- kommen zu
1 Das Bild enthält zeichnerische Elemente						
2 Das Bild enthält malerische Elemente						
3 Die Darstellungsweise ist gegenständlich						
4 Die Darstellungsweise ist abstrakt						
5 Der Farbauftrag ist pastos						
6 Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend						
7 Im Bild befinden sich vorwiegend reine Farben						
8 Im Bild befinden sich vorwiegend Mischfarben (Sekundärfarben)						
9 Im Bild sind Komplementärkontraste vorhanden						
10 Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch						
11 Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend geometrisch						
12 Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen						
13 Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig						
14 Das Bild enthält unbearbeitete Flächen						
15 Das Bild wirkt tief						
16 Das Bild ist perspektivisch						
17 Das Bild ist frei von Perspektive (aperspektivisch)						
18 Das Bild ist unruhig						
19 Das Bild ist wild						
20 Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt						
21 Die Gesamtkomposition ist waagrecht angelegt						
22 Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt						
23 Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)						
24 Das Bild wirkt diffus						
25 Das Bild wirkt präzise, exakt						
26 Das Bild wirkt harmonisch						

RizbA; Schoch 2018

Formular 2: RizbA Fragebogen S.2 (Schoch, 2018 In Druck)

Anhang 2: Bilder, die in der Onlinestudie verwendet wurden

Abbildung 1: Bild aus der Vergleichsgruppe ohne Schmerzen (A1)

Abbildung 2: Bild aus der Vergleichsgruppe ohne Schmerzen (A2)

Abbildung 3: Bild aus der Vergleichsgruppe ohne Schmerzen (A3)

Abbildung 4: Bild aus der Vergleichsgruppe ohne Schmerzen (A4)

Abbildung 5: Bild aus der Versuchsgruppe mit chronischen Schmerzen (A5)

Abbildung 6: Bild aus der Versuchsgruppe mit chronischen Schmerzen (A6)

Abbildung 7: Bild aus der Versuchsgruppe mit chronischen Schmerzen (A7)

Abbildung 8: Bild aus der Versuchsgruppe mit chronischen Schmerzen (A8)

Anhang 3: Einverständniserklärung

Beeke Janßen
Bachelorstudentin der Kunsttherapie
Institut für Kunsttherapie und Forschung
Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg
Am Wiestebruch 68
28870 Ottersberg

Einverständniserklärung
zur Nutzung bildnerischer Arbeiten zu wissenschaftlichen Zwecken
Bitte füllen Sie unbedingt alle Angaben aus!
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Nachname: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum (TT.MM.JJ): _____

Geschlecht: weiblich
 männlich
 weitere: _____

Höchster Bildungsabschluss: kein Schulabschluss
 Hauptschule
 Realschule
 Fachhochschulreife
 Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
 Abgeschlossenes Studium
 Promotion
 sonstiges: _____

Beruf (falls Student*in Studienfach): _____

Die Schmerzen sind chronisch und bestehen: über 3 Monate
 über 6 Monate
 über 1 Jahr
 seit: _____

Emailadresse (für Zusendung der Studienergebnisse): _____

Hiermit gestatte ich, dass die entstandenen bildnerischen Arbeiten bzw. Fotografien dieser, Diagnosen und Dokumentationen aus der Kunsttherapie zu **wissenschaftlichen Zwecken** (Studien, Auswertung, Fortbildung, Tagungen, Lehrtätigkeiten, Publikationen etc.) verwendet werden dürfen. Name und Daten werden bei der Verwendung des Materials **anonymisiert**. Weiterhin habe ich das Recht, diese Einverständniserklärung zu widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift

Beeke Janßen
Bachelorstudentin der Kunsttherapie
Institut für Kunsttherapie und Forschung
Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg
Am Wiestebruch 68
28870 Ottersberg

Einverständniserklärung
zur Nutzung bildnerischer Arbeiten zu wissenschaftlichen Zwecken
Bitte füllen Sie unbedingt alle Angaben aus!
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Nachname: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum (TT.MM.JJ): _____

Geschlecht: weiblich
 männlich
 weitere: _____

Höchster Bildungsabschluss: kein Schulabschluss
 Hauptschule
 Realschule
 Fachhochschulreife
 Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
 Abgeschlossenes Studium
 Promotion
 sonstiges: _____

Beruf (falls Student*in Studienfach): _____

Emailadresse (für Zusendung der Studienergebnisse): _____

Hiermit gestatte ich, dass die entstandenen bildnerischen Arbeiten bzw. Fotografien dieser zu **wissenschaftlichen Zwecken** (Studien, Auswertung, Fortbildung, Tagungen, Lehrtätigkeiten, Publikationen etc.) verwendet werden dürfen. Name und Daten werden bei der Verwendung des Materials **anonymisiert**. Weiterhin habe ich das Recht, diese Einverständniserklärung zu widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift

Anhang 4: Anmerkungen von Rater*innen

Die Anmerkungen der Rater*innen wurden unkorrigiert und unverändert aus beiden Erhebungszeiträumen der Onlinestudie übernommen:

Anhang 4.1.

Möchten Sie zu dieser Befragung oder zum besseren Verständnis Ihrer Antworten noch etwas anmerken?

„Die Fragen zur Einschätzung der Diagnosen und Gestaltungen empfand ich etwas schwierig zu beantworten. Aus meiner Praxis erlebe ich verschiedene Mischformen, z.B. Schmerz und Depression, Schmerz und Angst, die ist im Klinischn auch abhängig von Länge, Behandlungsstand und Tagesform. In diesem Sinne bin ich gespannt, wie sich ihre studie entwickelt, finde den Rahmen der Beurteilung jedoch sehr eng gesteckt. Viel Erfolg bei ihrer Arbeit.“

„Einige Fragen konnte ich nicht ganz einschätzen, ein neutrales Feld wäre ganz schön gewesen. Viele Fragen waren sozusagen ""doppelt"" wenn man für eine Sache schon eine Tendenz gegeben hat. Aber ich bin sicher es hat einen bestimmten Zweck, weshalb das schon okay ist. Es hat Spaß gemacht, und hoffe, man kann es gut auswerten“

„Mir ist aufgefallen, dass alle Bilder mit Aquarellfarbe gemalt wurden. Ich frage mich, wie ein pastoser Auftrag mit dieser Farbe aussehen sollte und weshalb diese Frage im Fragebogen auftaucht. Außerdem finden sich auf den Bildern insgesamt nur wenig gemischte Farben, was wiederum mit dem Materialangebot zu tun haben könnte. Mit den drei Grundfarben ließen sich generell zwar alle Farben mischen, das tun jedoch die wenigsten, wenn ihnen nur die Grundfarben angeboten werden.“

„Mir war die Beantwortung der Fragen eher unangenehm und zum Schluss sogar nervig, da ich in meiner kunsttherapeutische Arbeit nicht auf die Deutung bzw. meine Wirkung der Bilder eingehe. Der Patient ist der Experte und erzählt wie er es empfindet ! Dabei gehe ich auf die Erfahrungsebene mit den Materialien u dem Werk-Prozess“

„An vielen Stellen kamen mir die Antwortoptionen unpassend vor. Irritierend finde ich auch die Optionssteigerung von "trifft nicht zu" zu "trifft überhaupt nicht zu".“

„Die Frage nach der Einschätzung, ob ich das Bild einem Menschen mit chron. Schmerz zuordnen würde finde ich etwas gewagt. Deshalb habe ich dort keine Einschätzung abgegeben.“

„Beeinflussung der Antworten ob das Bild von einem chronischen Schmerzpatienten sein könnte! Vorurteile... Patient hat Schmerzen also benutzt er düstere Farben!“

„Finde es schwierig den "überwiegenden" Eindruck anzugeben. Muss innerlich immer abstimmen, was nun überwiegt- auf Kosten der Differenzierung.“

„Ich fand es nicht unangenehm. eher sehr interessant. Im Verlauf nahm die Sicherheit der Einordnung der Fragen durch den Vergleich zu, das fand ich auffällig. Im ersten Bild war es schwieriger, da man sich noch nicht so eine klare Haltung zu der Verwendung der Icons gebildet hatte. Die Frage "ist das Bild wild" fand ich eher überflüssig - Bilder "sind" nicht wild - die Linienführung kann wild erscheinen, oder dynamisch oder bewegt, der Begriff "wild" wirkt auf mich wertend und irreführend. Bilder sind nicht "wild" - sie bleiben von alleine auf dem Tisch liegen....aber sie können wild Gefühle oder Gedanken oder Ideen ausdrücken:-). Danke für die Möglichkeit der Teilnahme“

„die frage ob eines der aquarelle pastös gemalt ist, empfand ich als völlig unnötig“

„Nein, war alles gut zu verstehen.“

„die Frage, ist der auftrag Pastos finde ich im Rahme des Aquarells nicht zu beantworten. Da ein pastoser Auftrag ein teigartiger, deckender bis reliefartiger Auftrag ist. Dies liegt nicht in der Natur des Aquarells. zum Abstrakten, es gab aus meiner Sicht viele objektfreie Bilder aber kaum abstrakte Bilder im Sinne von künstlerischer abstraktion.“

„Ich hatte vor allem Schwierigkeiten mich zwischen "präzise" und "diffus" zu entscheiden, da die gezeigten Bilder oft genau dazwischen lagen. Ich hätte sie hierbei weder als tatsächlich diffus, aber auch nicht als präzise bezeichnet. Vielleicht könnte man hier noch eine Alternative wie "teilweise definiert" schaffen, die zwischen diesen beiden Polen liegt.“

„Es ist etwas umständlich, dass man zum Bild hoch oder runter scrollen muss.“

„Die Bilder wirkten auf mich sehr ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie innerhalb ein und derselben Personen-Gruppe entstanden. Vielleicht sogar an nur 1-2 Terminen. Es scheint mir, als hätte es eine direkte Anregung für das Motiv und das Material Aquarell gegeben. Das gibt viel vor. Ich denke, dass sich die Malenden eher auf dieses Setting (Dynamik in der Gruppe, Vorgabe(n) der/des Kunsttherapeut*in) beziehen, als auf ihr Krankheitsbild/ ihre Symptome. Um bildnerische Spezifika einzelner Krankheitsbilder zu untersuchen, müsste man meiner Meinung nach, Gestaltungen aus unterschiedlichen Settings analysieren und vergleichen.“

„Der Begriff "pastos" fand ich seltsam, da nur Wasserfarbenbilder gezeigt wurden. Die Aussagen waren zu waage und ich hatte das Gefühl von in eine Richtung gelenkt zu werden.“

„Beim Naß in Naß malen ist Vieles durch die häufig ungeübte Technik bedingt. Darum ist ein einzelnes Bild im Grunde kaum signifikant zu bewerten.“

„Bezug erster Teil der Angaben: eine Mehrfachauswahl für Studiengänge wäre von Vorteil, da oft die Kunsttherapie mit einem vorherigen oder aufbauenden Kunstpädagogikstudium kombiniert wird, somit andere Kompetenzen und Inhalte gelernt wurden. Bezugnahme zu organischen Inhalten der Bilder: meiner Ansicht nach wirken auch geometrisch angelegte Formen, vor allem bei Arbeiten mit Nass in Nass (aufgrund des Zerfließens der Formen), organisch. Somit habe ich diese Elemente ebenfalls als organisch bewertet.“

„Die Befragung ist etwas zu lang, es überanstrengt einen mit so vielen Bildern“

„ich hätte gerne mehr unterschiedliche Bilder gehabt, wegen Nass in Nass Technik waren sie sich recht ähnlich“

„Im großen und Ganzen ist es mir leicht gefallen aber ich wusste dennoch nicht immer alles ganz genau“

„-pastoser Farbauftrag war für mich in den vorgegebenen Bildern kaum sichtbar oder nur schwer zu greifen, da es sich (vermutlich) um Aquarelle oder Bilder gemalt mit Wasserfarben handelte.“

„Es handelt sich nur um Aquarelle, dadurch empfand ich Fragen zu geometrisch und präzise verwirrend und überflüssig.“

„Während die Beschreibung in bildnerischer/stilistischer Hinsicht davon profitiert, dass keinerlei Hintergrundinformationen bekannt sind, fällt die Beurteilung des Bildes nach wie vor schwer, wenn Altersangaben des Patienten/der Patientin unbekannt bleiben und auch die Bedingungen (Aufgabe, Zeit, Materialangebot etc.), unter denen Bilder entstanden sind, nicht erläutert werden.“

„Ich bin neugierig, was bei dieser Studie heraus kommt. Was ist denn die These? Und warum ist es dabei relevant, das Bildprodukt zu untersuchen? Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass weniger das Bildprodukt, als mehr die Handlungs- und Entscheidungsweise der Patienten in der kunsttherapeutischen Diagnostik und Arbeit von Bedeutung sind. Ich fand den Auftrag, nur das Gesamt-Bild und nicht einzelne Aspekte zu beurteilen schwer und nicht ganz nachvollziehbar. Meiner Meinung nach sind gerade die Elemente, die aus dem Gestaltungsprinzip herausfallen besonders interessant. So habe ich nun teils widersprüchliche Aussagen angekreuzt.“

„Die Differenzierung war nicht präzise genug und die anfängliche Erläuterung der Aufgabenstellung hätte mit wenigen, einfachen Worten beschrieben werden können.“

„Da es sich um Aquarelle handelt, fand ich die Beurteilung von pastos etwas schwierig und fragte mich ob die Intensität der Farben damit gemeint war oder der Farbauftrag. Auch war ich in dem Zusammenhang unsicher Gegenständlichkeit und Exaktheit zu definieren.“

„- die Bilder waren sich alle recht ähnlich, daher fand ich die Beurteilung auch recht ähnlich“

„Anfangs fand ich es schwierig zeitgleich die Fragen zu beantworten und dabei nicht direkt das volle Bild anschauen zu können. Dabei hoch und runter zu scrollen fand ich nicht optimal. Bei dem ankreuzen der Kästchen ging es mir ähnlich ich hätte es gerne im Blick gehabt welches Kästchen für welche Aussage steht, wobei jedes Kästchen dies ja ansagt, wenn man mit der Maus darauf geht. Das fand ich sehr hilfreich, da mir am Anfang noch nicht ganz klar war, welches Kästchen, welche Antwort beinhaltet. Insgesamt finde ich es eine sehr gute umfassende Befragung, die viele Aspekte miteinbezieht. Auch die Bildauswahl fand ich gut, wobei ich auch einige noch stärker geometrisch, abstrakte Arbeiten interessant gefunden hätte im Vergleich zu den Bildbeispiele die doch vorherrschend recht organisch und sanft waren.“

„mir fiel es schwer die kategorisierungen wirklich ernst zu nehmen, da sie zu starr für die bilder sind und dementsprechend fühlt es sich so an als hätte man nicht wirklich ehrlich die fragen beantwortet....“

Anhang 4.2.

Worin liegt Ihrer Meinung nach "der" spezifische bildnerische Ausdruck von Menschen mit chronischer Schmerzsymptomatik?

„Umgang mit Grenzen“

„Naturelemente, abstrakte gegenstandslose Gestaltungen“

„Gegenständlichkeit, wenig Tiefe, Kontraste“

„es gibt keinen spezifischen Ausdruck ; jeder mensch ist verschieden und drückt sich auch auf verschiedene Art + Weisen aus!“

„unruhig, eher nicht "durchgearbeitet", oft überraschend kraftvoll“

„brennend,diffus, perspektivlos“

„Spannungsgefühl, Unausgewogenheit, "Verkopft"“

„Arbeite in der Psychiatrie, daher psychosomatische Erfahrung“

„Den" spezifischen bildnerischen Ausdruck in Bezug auf ein spezifisches Krankheitsbild gibt es nicht. Als KTh betrachte ich den künstlerischen Prozess innerhalb der Kunsttherapie, den Menschen, seine Systeme und sein Bild. Das gehört alles zusammen und ist meiner Auffassung nach nicht isoliert von einander zu beurteilen.“

„Ich denke, dass der Schmerz in den Bildern hell, zentral und meist rot bzw. als rote Blume dargestellt ist.“

„Es gibt für mich nicht" den" spezifischen Ausdruck, es ist oft eine Kombination mit anderen Symptomen, die in den Vordergrund kommen können.“

„ELEMENTE, DIE DEN BILDAUSDRUCK "STÖREN", SPANNUNGEN DURCH FORM ODER FARBE / RÄNDER DIFFUS“

„kantike/ zackige Linienführungen, wenn das Bild nicht harmonisch wirkt, zentrierter Bildanteile, leuchtend, rote, starke Farbanteile“

„viele Naturelemente und Mittelpunkt/Zentrum im Bild“

„die Abgrenzung zu sich selbst und der Umwelt“

„Ihr Zugang zum künstlerischen Arbeiten muss oft erst wieder aktiviert werden, mache Patienten arbeiten sehr akribisch, trauen sich kaum Material zu nehmen. Andere schöpfen aus dem Vollen und sind dann manchmal überfordert. Eventuell finden sich bei Schmerzpat. Mehr destruktiv wirkende Motive.“

„ein sichtbarer Fokus in einer diffusen und kontrastreichen Ausdrucksweise“

Anhang 5: Auszüge aus der Onlinestudie

0% ausgefüllt

Liebe Kolleg*innen, liebe Kommiliton*innen, liebe Teilnehmer*innen,

herzlich Willkommen zur Online-Pilot-Studie zur Bewertung zweidimensionaler Bildnerischer Arbeiten.

Für meine Bachelorarbeit im Bereich der Kunsttherapie untersuche ich Unterschiede und Gemeinsamkeiten der in der Studie angezeigten acht Bilder. Dafür kommt das von Kerstin Schoch entwickelte **Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA)** zum Einsatz. Kerstin Schoch ist zugleich die Betreuerin meiner Bachelorarbeit.

Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden inwieweit bestimmte bildnerische Ausdrucksweisen sich bei einer bestimmten Krankheitssymptomatik häufen. Um welche Krankheitssymptomatik es sich hierbei handelt erfahren Sie gegen Ende der Studie. Zunächst sind zur vollständigen und korrekten Auswertung ein paar Angaben Ihrerseits und Ihre Einschätzung der acht folgenden Bilder wichtig. Dabei gibt es kein richtig oder falsch in dem Ausfüllen des Ratings.

Mit RizbA sollen Experten*innen bildnerische Arbeiten objektiv im Sinne einer klassischen Bildanalyse beschreiben können. Es geht hierbei nicht um eine Bewertung oder Interpretation.

Fahren Sie bitte nur fort, wenn Sie ein **Studium mit Bezug zur Bildenden Kunst** absolviert haben **oder** ein solches **mindestens im 3. Fachsemester** studieren. Hierzu gehören z.B.

- Kunstwissenschaft
- Bildwissenschaft
- Kunstgeschichte
- Kunstpädagogik
- Kunsttherapie
- Freie Kunst
- Angewandte Kunst
- Grafikdesign
- Design
- Restaurierung
- u. a. m.

Die Bearbeitung dauert jeweils **30 - 40 Minuten**. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie während dieser Zeit ungestört sind.

Alle Daten und Angaben, die Sie in dieser Studie machen, werden vertrauensvoll behandelt und anonymisiert ausgewertet.

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich an der Pilotstudie zu beteiligen und damit einen Beitrag für die Forschung in der Kunsttherapie zu leisten.

Beeke Janßen

Bachelorstudentin an der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg

Ich bin mit der Auswertung meiner Daten zu wissenschaftlichen Zwecken einverstanden.

Weiter

[Beeke Janßen](#), Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg – 2018

Abbildung 9: 1. Seite der Onlinestudie

Bitte benutzen Sie während der gesamten Bearbeitung der Studie nur den in diesem Fenster angezeigten "weiter" Button. Durch das Benutzen des Browserbutton "zurück" können Daten verloren gehen und Ihre Bearbeitung wird für die Studie unbrauchbar.

Weiter

[Beeke Janßen](#), Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg – 2018

Abbildung 10: 2. Seite der Onlinestudie

1. Welches Geschlecht haben Sie?

- weiblich
- männlich
- weitere

2. Wie alt sind Sie?

Ich bin Jahre

3. Über welchen Abschluss verfügen Sie in diesem Fach?

- Bachelor
- Master
- Diplom
- Anderer Abschluss, und zwar:
- Ich studiere noch, und zwar im Semester

4. Welches Fach haben Sie studiert bzw. studieren Sie?

- Kunsttherapie
- Kunstpädagogik
- Freie bildende Kunst
- Andere

Weiter

Im Folgenden werden Ihnen acht **Bilder** präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, jedes Bild **anhand des Fragebogens auf bildnerische Aspekte hin zu beurteilen**. Zu diesen gehören Aspekte wie Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition und Ausdruck.

Bitte **kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Eigenschaften auf das Werk zutreffen**. Beziehen sie sich dabei auf den **vorherrschenden Gesamteindruck** des Bildes und **nicht auf einzelne Bilddetails**. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es zählt allein **Ihre persönliche Einschätzung**.

Auch falls es Ihnen schwer fallen sollte, **beantworten Sie bitte alle Fragen**. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wählen Sie bitte das am ehesten zutreffende Feld aus.

Weiter

[Beeke Janßen](#), Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg – 2018

Abbildung 12: 4. Seite der Onlinestudie

Anhang 6: Tabellen

Tabelle 4: Tests auf Normalverteilung

GRUPPE (Schmerz vs. kein Schmerz)		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistik	df	p	Statistik	df	p
item1	VG Schmerz	0.175	132	0.000	0.922	132	0.000
	KG ohne	0.189	132	0.000	0.916	132	0.000
item2	VG Schmerz	0.274	132	0.000	0.793	132	0.000
	KG ohne	0.275	132	0.000	0.771	132	0.000
item3	VG Schmerz	0.169	132	0.000	0.923	132	0.000
	KG ohne	0.254	132	0.000	0.858	132	0.000
item4	VG Schmerz	0.188	132	0.000	0.890	132	0.000
	KG ohne	0.207	132	0.000	0.915	132	0.000
item5	VG Schmerz	0.200	132	0.000	0.910	132	0.000
	KG ohne	0.221	132	0.000	0.898	132	0.000
item6	VG Schmerz	0.232	132	0.000	0.864	132	0.000
	KG ohne	0.166	132	0.000	0.916	132	0.000
item7	VG Schmerz	0.236	132	0.000	0.909	132	0.000
	KG ohne	0.229	132	0.000	0.896	132	0.000
item8	VG Schmerz	0.199	132	0.000	0.916	132	0.000
	KG ohne	0.217	132	0.000	0.879	132	0.000
item9	VG Schmerz	0.197	132	0.000	0.904	132	0.000
	KG ohne	0.207	132	0.000	0.898	132	0.000
item10	VG Schmerz	0.230	132	0.000	0.874	132	0.000
	KG ohne	0.256	132	0.000	0.823	132	0.000
item11	VG Schmerz	0.218	132	0.000	0.892	132	0.000
	KG ohne	0.262	132	0.000	0.846	132	0.000
item12	VG Schmerz	0.206	132	0.000	0.864	132	0.000
	KG ohne	0.212	132	0.000	0.831	132	0.000
item13	VG Schmerz	0.247	132	0.000	0.858	132	0.000
	KG ohne	0.249	132	0.000	0.819	132	0.000
item14	VG Schmerz	0.305	132	0.000	0.703	132	0.000
	KG ohne	0.246	132	0.000	0.822	132	0.000
item15	VG Schmerz	0.166	132	0.000	0.935	132	0.000
	KG ohne	0.219	132	0.000	0.912	132	0.000
item16	VG Schmerz	0.152	132	0.000	0.936	132	0.000
	KG ohne	0.173	132	0.000	0.923	132	0.000
item17	VG Schmerz	0.163	132	0.000	0.925	132	0.000
	KG ohne	0.152	132	0.000	0.931	132	0.000

Fortführung Tabelle 4: Tests auf Normalverteilung

GRUPPE (Schmerz vs. kein Schmerz)		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistik	df	p	Statistik	df	p
item18	VG Schmerz	0.167	132	0.000	0.924	132	0.000
	KG ohne	0.185	132	0.000	0.929	132	0.000
item19	VG Schmerz	0.170	132	0.000	0.928	132	0.000
	KG ohne	0.245	132	0.000	0.912	132	0.000
item20	VG Schmerz	0.204	132	0.000	0.912	132	0.000
	KG ohne	0.231	132	0.000	0.890	132	0.000
item21	VG Schmerz	0.158	132	0.000	0.930	132	0.000
	KG ohne	0.179	132	0.000	0.929	132	0.000
item22	VG Schmerz	0.169	132	0.000	0.925	132	0.000
	KG ohne	0.174	132	0.000	0.927	132	0.000
item23	VG Schmerz	0.174	132	0.000	0.925	132	0.000
	KG ohne	0.215	132	0.000	0.866	132	0.000
item24	VG Schmerz	0.195	132	0.000	0.930	132	0.000
	KG ohne	0.187	132	0.000	0.930	132	0.000
item25	VG Schmerz	0.186	132	0.000	0.913	132	0.000
	KG ohne	0.185	132	0.000	0.921	132	0.000
item26	VG Schmerz	0.183	132	0.000	0.927	132	0.000
	KG ohne	0.167	132	0.000	0.927	132	0.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabelle 5: Test auf Homogenität der Varianzen (Levene-Test)

Test der Homogenität der Varianzen				
	Levene Statistik	df1	df2	p
item1	8.810	1	262	0.003
item2	0.068	1	262	0.795
item3	0.024	1	262	0.877
item4	0.034	1	262	0.854
item5	1.448	1	262	0.230
item6	1.815	1	262	0.179
item7	2.504	1	262	0.115
item8	2.505	1	262	0.115
item9	0.035	1	262	0.851
item10	5.951	1	262	0.015
item11	11.422	1	262	0.001
item12	4.492	1	262	0.035
item13	3.980	1	262	0.047
item14	2.006	1	262	0.158
item15	0.264	1	262	0.608
item16	3.252	1	262	0.073
item17	0.032	1	262	0.857
item18	2.370	1	262	0.125
item19	9.931	1	262	0.002
item20	21.247	1	262	0.000
item21	1.534	1	262	0.217
item22	2.898	1	262	0.090
item23	1.041	1	262	0.308
item24	0.114	1	262	0.736
item25	0.123	1	262	0.726
item26	0.024	1	262	0.878

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die Arbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken entnommen wurden, sind durch Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht worden.

Beeke Janßen

Bremen, den 30. August 2018